

4/2007

TECHNOLOGISCHE STUDIEN

Kunsthistorisches Museum

KONSERVIERUNG

RESTAURIERUNG

FORSCHUNG

TECHNOLOGIE

Abb. 1: Büste des Kaisers Traian (98 – 117 n. Chr.). Marmor, H. 68 cm. Wien, Kunsthistorisches Museum, Antikensammlung, Inv.-Nr. I 104. Gefunden im antiken Salona (heute Kroatien), erworben 1857. Teil der Nase sowie des Kinns ergänzt, das linke Ohr aus antiken Splittern gekittet, sonst außergewöhnlich gut erhalten. Diese Porträtbüste, die hinsichtlich ihrer künstlerischen Qualität stadtrömischen Stücken nahe steht, kann aufgrund der Frisur und der Kopfform dem so genannten „Dezennialientypus“ zugeordnet werden und stellt Traian in heroischer Nacktheit dar. Die charakteristische, weit ausladende Büste ist auf einen profilierten Rundsockel aufgesetzt und zusammen mit diesem aus einem einzigen Marmorblock gearbeitet.

METALLANALYTISCHE FORSCHUNGEN ZUR DENARPRÄGUNG KAISER TRAIANS (98 – 117 N. CHR.)

Katharina Uhlir, Bernhard Woytek, Manfred Schreiner, Michael Alram und Martina Griebler

1. EINLEITUNG

M. Ulpius Traianus (*Abb. 1*) ist zweifellos eine der bestimmenden Herrscherpersönlichkeiten des hohen römischen Principats. Die beinahe zwanzigjährige Regierungszeit des aus dem spanischen Italica stammenden Kaisers¹ ist außenpolitisch durch aggressive Expansion gekennzeichnet, welche nach zwei Kriegen gegen die Daker (101/102 und 105/107 n. Chr.), nach der Besetzung des nabatäischen Königreiches durch Rom (106 n. Chr.) sowie einem groß angelegten Ostfeldzug, der Traian an der Spitze seiner Legionen bis an den Persischen Golf gelangen ließ (113/117 n. Chr.), zur dauerhaften Erweiterung des Imperium Romanum um die Provinzen Dacia und Arabia führte. Traian, der unter Domitian (81–96 n. Chr.) im Jahre 91 n. Chr. immerhin zur hohen Ehre des Ordinariusconsulats gelangt war, setzte sich – trotz der wichtigen innenpolitischen Kontinuität zur flavischen Periode² – in seiner Herrschaftsdarstellung auf das schärfste von seinem Vorgänger im Kaiseramt ab. Die Betonung eines völligen Neuanfangs war ideologische Leitlinie des traianischen Principats, der insgesamt durch eine merkwürdige Kombination von ostentativer Rückbesinnung auf hehre republikanische Zeiten³ mit denkbar aufwendiger

ger kaiserlicher Repräsentation charakterisiert war: Diese kulminierte in der geradezu megaloman anmutenden traianischen Baupolitik in der Reichshauptstadt, die in ihrer Monumentalität auch heute noch jeden Besucher Roms beeindruckt⁴.

Aufgrund der skizzierten Umstände ist die Regierungszeit Traians ein bevorzugter Gegenstand der archäologischen wie auch der historischen Forschung. Letztere wird freilich dadurch arg behindert, dass zur traianischen Periode keine längeren zusammenhängenden Geschichtsdarstellungen aus der Antike erhalten geblieben sind; auch liegt uns keine ausführlichere antike Biographie des Kaisers vor: Die mit Gewinn für die Sache historisch auswertbare literarische Überlieferung zu Traian ist von bescheidenem Umfang und beschränkt sich – neben dem Panegyricus des jüngeren Plinius, einer Huldigungsrede für den Kaiser – in der Hauptsache auf ganz knappe Abschnitte in Werken spätantiker Epitomatoren sowie auf die verschiedenen, untereinander oft unverbundenen byzantinischen Exzerpte aus dem großen Geschichtswerk Cassius Dios, das für die uns interessierende Periode leider nicht geschlossen erhalten blieb.

¹ Einen guten ersten historischen Überblick zu seiner Herrschaft bietet der nüchterne, faktenorientierte Artikel von R. Hanslik, *Ulpius 1a: M. Ulpius Traianus. Römischer Kaiser 98–117*, in: *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* (Neue Bearbeitung), Supplementbd. 10, Stuttgart 1965, 1035–1102.

² Dazu etwa K. Strobel, *Traianus optimus princeps: Reichs- und Grenzpolitik als innenpolitische Dimension seiner Herrschaft*, in: E. Schallmayer (Hg.), *Traian in Germanien. Traian im Reich. Bericht des dritten Saalburgkolloquiums* (Saalburg-Schriften 5), Bad Homburg 1999, 17–29, hier: 22; paradigmatisch zum Gesamtproblem K. A. Waters, *Traianus Domitiani Continuator*, in: *American Journal of Philology* 90, 1969, 385–405.

³ Zu diesem Aspekt vgl. jetzt A. Gowing, *Empire and Memory. The Representation of the Roman Republic in Imperial Culture*, Cambridge 2005, bes. 120 ff.

⁴ Zum traianischen Bauprogramm vor seinem ideologischen Hintergrund vgl. die Analyse des Traiansforums bei G. Seelentag, *Taten und Tugenden Traians. Herrschaftsdarstellung im Principat* (Hermes Einzelschriften 91), Stuttgart 2004, 298 ff.

In dieser Situation kommt der typologisch so vielfältigen stadtrömischen Münzprägung des Kaisers eine entscheidende Rolle als der einzigen Quelle für die traianische Periode zu, die kontinuierlich während der gesamten Regierungszeit fließt. Bisher konnte die so wichtige Münzquelle jedoch nicht in vollem Umfang für die historische Analyse genutzt werden, weil die Chronologie der Prägungen – vor allem auch für die langen Jahre zwischen dem fünften und dem sechsten Consulat des Kaisers (103–111 n. Chr.) – nur unzureichend erforscht und das der Münzproduktion zugrunde liegende System nicht nach modernen Gesichtspunkten analysiert worden war. Auch sind die wichtigsten älteren numismatischen Studien zur traianischen Prägung, jene von Paul Strack⁵ und Harold Mattingly⁶, schon aufgrund ihres Publikationszeitpunktes hinsichtlich der Materialbasis heute naturgemäß überholt⁷.

Aus diesem Grund wurde an der Numismatischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften im Rahmen eines seit 2001 von Bernhard Woytek betreuten Projekts – als Band 14 der Wiener Reihe „Moneta Imperii Romani“ (MIR) – eine Monographie zur traianischen Reichsprägung vorbereitet, die als neues umfassendes Zitierwerk für diese Münzen konzipiert ist und demnächst erscheinen wird. Die

grundlegende und systematische Neubearbeitung des traianischen numismatischen Materials, die vor allem in chronologischer Hinsicht ältere Ansätze vielfach korrigieren kann, wurde durch Auswertung einer in Zusammenarbeit mit dem Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien aufgebauten Kartei möglich, die die Abbildungen von ca. 40.000 traianischen (Reichs-)Prägungen aus internationalen Museen und unterschiedlichen Publikationen, vor allem auch des Münzhandels, enthält. Die auf der Basis dieser großen Datensammlung durchgeführte Erschließung der traianischen Münzprägung als Quelle für die Nachbardisziplinen ist aber nicht nur für die allgemeine Geschichtsforschung oder die Archäologie, sondern auch für die Finanzgeschichte von Bedeutung.

Die Regierungszeit Kaiser Traians zieht nämlich seit jeher das denkbar größte Interesse der Finanzhistoriker auf sich, weil literarische und numismatische Testimonien von Aktivitäten des Herrschers bzw. seiner Finanzverwaltung auf dem Gebiet des römischen Geldwesens berichten oder für die genannte Periode auf Änderungen in diesem Bereich schließen lassen. Einerseits erfahren wir in einem chronologisch nicht ganz präzise einzuordnenden Exzerpt des Ioannes Xiphilinos aus Cassius Dio (68,15,3), dass unter Traian eine große

Abb. 2: Münze Nr. 1 – Nerva (96–98 n. Chr.), *Denar*. Münzstätte Rom, 97 n. Chr. Dm. 17,6 mm.
Rv.: AEQVITAS AVGVST. Aequitas steht nach links, hält in der Rechten Waage und in der Linken Füllhorn: Aequitas („Gerechtigkeit“) galt als eine der kaiserlichen Kardinaltugenden.

Abb. 3: Münze Nr. 4 – Traian (98–117 n. Chr.), *Denar*. Münzstätte Rom, Jänner/Februar 98 n. Chr. Dm. 18,3 mm.
Rv.: Abundantia sitzt nach links auf gekreuzten Füllhörnern, hält Kurzszepter in der Rechten: Diese Darstellungsart der Abundantia („Überfluss“, angedeutet durch die Füllhörner) ist stark von der Securitas-Ikonographie beeinflusst (Kurzszepter!) und für die Frühphase der traianischen Münzprägung typisch; vgl. auch die Münze Nr. 5 (Abb. 4).

Zu den abgebildeten Münzen vgl. grundsätzlich Kap. 2, S. 76.

⁵ P. L. Strack, *Untersuchungen zur römischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts*. Teil I: *Die Reichsprägung zur Zeit des Traian*, Stuttgart 1931.

⁶ H. Mattingly, *Coins of the Roman Empire in the British Museum*, Bd. 3: *Nerva to Hadrian* [= BMC], London 1936.

⁷ Die genannten Monographien boten jedoch im Vergleich zu dem nur wenige Jahre älteren einschlägigen Band des universell verwendeten Zitierwerks *RIC* (*The Roman Imperial Coinage*) eine wesentlich verbesserte Darstellung der traianischen Prägung; vgl. H. Mattingly – E. A. Sydenham, *The Roman Imperial Coinage*, Bd. 2: *Vespasian to Hadrian*, London 1926.

Einschmelzaktion durchgeführt wurde: Es wird berichtet, der Kaiser habe „das ganze vernutzte Geld einschmelzen“ lassen⁸. Andererseits ist aufgrund der umfangreichen Beute, die Traian in den Dakerkriegen machte, von einem sehr bedeutenden Influx an Edelmetallen in den römischen Staatsschatz auszugehen. Die Mitteilung des Johannes Lydus (*de magistratibus populi Romani* 2,28), der zufolge Kaiser Traian nach der Angabe des kaiserlichen Leibarztes Kriton bei der Eroberung Dakiens eine märchenhafte Beute im Ausmaß von 5 Mio. Pfund Goldes und 10 Mio. Pfund Silbers gemacht habe⁹, wird zwar hinsichtlich der Höhe der genannten Summen zu Recht angezweifelt¹⁰, mag aber zumindest als Beleg dafür dienen, dass der römische Staat damals Edelmetall in exzeptionellem Umfang einnahm. Die Forschung meinte zum Teil sogar, in einem schwer zu interpretierenden papyrologischen Testimonium (P. Bad. II 37)¹¹ Auswirkungen dieser exorbitanten Beute auf die Wertverhältnisse der Edelmetalle in traianischer Zeit fassen zu können¹². Bei der Interpretation des Papyrus ist jedoch in mancher Hinsicht große Vorsicht geboten, unter anderem auch deshalb, weil bisher nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte, dass die in dem Dokument mitgeteilte Kursschwankung des Aureus zur Lokalwährung eine dauernde und ganz Ägypten betreffende war¹³.

Für das Gesamtreich relevante sichere finanzhistorische Evidenzen bieten demgegenüber die traianischen Münzen an sich: Schon seit der Zeit Theodor Mommsens wird etwa die außerordentliche Serie von restituierten republikanischen Denaren und kaiserzeitlichen Aurei, die Traian in reicher Typenvielfalt, jedoch jeweils geringer Auflage ausprägen ließ, mit der Einschmelzaktion älterer Gepräge in Verbindung gebracht, die der Kaiser anordnete¹⁴. Auch wenn die jüngere Forschung mehrfach korrekt bemerkt hat, dass man keinen direkten Kausalnexus zwischen der wohl in die Jahre ab ca. 107 n. Chr. zu datierenden Einziehung vernutzter Münzen¹⁵ und der offenkundig erst im sechsten Kaiserconsulat (ab 112 n. Chr.) erfolgten Ausgabe der Restitutionsmünzen postulieren darf¹⁶, ist eine im Rahmen der großen Einschmelzaktion von Edelmetallprägungen erfolgte Anregung zur Herstellung einer liebevoll gestalteten Restitionsreihe mit Aurei und Denaren nach alten Münzbildern doch wohl nur schwer von der Hand zu weisen.

Schließlich bildete auch die Entwicklung der Substanz der traianischen Silbermünzen schon ab der Mitte des 19. Jahrhunderts immer wieder ein Thema der wissenschaftlichen Diskussion. Seit den Forschungen Mommsens im Rahmen seiner epochalen *Geschichte des römischen*

⁸ τό τε νόμισμα πᾶν τὸ ἐξίτηλον συνεχώνευσε.

⁹ <ἦν> πρῶτος ἐλὼν σὺν Δεκεβάλῳ τῷ Γετῶν ἡγήσασμένῳ Τραϊανὸς ... πεντακοσίας μυριάδας χρυσοῦ [λι]τρῶν, διπλασίας δὲ ἀργύρου ... σὺν τοῖς ὅπλοις Ῥωμαίοις εἰσήγαγεν, ὡς ὁ Κρίτων παρὼν τῷ πολέμῳ διίσχυρίσατο. („Traian eroberte es [sc. Dakien] als erster, nach Ausschaltung des getischen Herrschers Decebalus. [...] 5 Mio. Pfund Gold und das Doppelte an Silber erbeutete er mit der Macht römischer Waffen, wie Kriton schildert, der persönlich am Krieg teilnahm.“)

¹⁰ R. Wolters, *Nummi signati. Untersuchungen zur römischen Münzprägung und Geldwirtschaft* (Vestigia 49), München 1999, 402 (mit Anm. 214).

¹¹ Im Jahre 1961 neu ediert als P. Sarap. 90 (J. Schwartz). Zu dem Text vor allem F. Heichelheim, *Zu Pap. Bad. 37, ein Beitrag zur römischen Geldgeschichte unter Trajan*, in: *Klio* 25, 1932, 124–131, sowie W. Weiser, *Nomisma exitelon und nummi restituti. Die Währungspolitik des Traianus (98–117) in Realität und moderner Fiktion*, in: *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 125, 1999, 233–242, hier: 236.

¹² Aufgrund dieses Papyrus, der durch die Nennung des Praefectus Aegypti Servius Sulpicius Similis sicher in die Zeit von 107 bis 112 n. Chr. zu datieren ist und eine Kursänderung des Aureus von 115 auf 111 lokale ägyptische Drachmen zu belegen scheint, wurde für das Ägypten der traianischen Zeit von Fritz Heichelheim ein allgemeiner Preisverfall für Gold postuliert, der mit einer reichsweiten Veränderung des Aureuskurses in Zusammenhang zu sehen sei; vgl. Heichelheim 1932 (zit. Anm. 11), 126 („Kursveränderung des Aureus gegenüber dem Reichsdennar“); gebilligt etwa von F. Beyer, *Geldpolitik in der römischen Kaiserzeit. Von der Währungsreform des Augustus bis Septimius Severus*, Wiesbaden 1995, 65.

¹³ In diesem Sinne auch Weiser 1999 (zit. Anm. 11), 236.

¹⁴ Zu diesen Prägungen vgl. jetzt H. Komnick, *Die Restitutionsmünzen der frühen Kaiserzeit. Aspekte der Kaiserlegitimation*, Berlin – New York 2001, bes. 110 ff., 158 ff. und 175 ff.

¹⁵ Vgl. Komnick 2001 (zit. Anm. 14), 162 f.: Dieses Datum ist keineswegs sicher, da nur aus der Stellung des entsprechenden Dio-Exzerpts in seinem Kontext erschlossen; Komnick wertet 107 als *terminus post quem* für die Maßnahme.

¹⁶ Vgl. vor allen Komnick 2001 (zit. Anm. 14), 158–164 sowie Weiser 1999 (zit. Anm. 11), hier 239 (allerdings mit irriger, zu früher Datierung der Restitutionsmünzen).

Münzwesens von 1860 ist im Bewusstsein der Wissenschaft verankert, dass unter Traian eine Verschlechterung des Denarsilbers vorgenommen wurde. Aufgrund von nur fünf ihm vorliegenden älteren Analysen nahm Mommsen an, dass in der Frühphase der traianischen Herrschaft der Anteil von unedlen Metallen an der Denarlegierung auf etwa 20 % erhöht wurde¹⁷. Nach Mommsen griff die Forschung das Problem wiederholt auf, ohne es jedoch auf der Grundlage von Materialuntersuchungen in statistisch relevanter Zahl einer Klärung zuführen zu können¹⁸. Erst in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts publizierte der englische Forscher D. R. Walker in einem dreibändigen Werk¹⁹ eine auf Reihenuntersuchungen beruhende, bis heute in weiten Kreisen als maßgeblich erachtete Behandlung der Gewichte und Feingehalte der principatszeitlichen Silberprägung. Walker untersuchte in einer groß angelegten Analysenserie römisch-kaiserzeitliche Silberprägungen vor allem der Sammlungen des Ashmolean Museum (Oxford) und des British Museum

(London) mit der Methode der Röntgenfluoreszenzanalyse (ED-XRF: energy dispersive x-ray fluorescence) und stellte der Numismatik in seinen Publikationen eine Datenbasis zur Verfügung, die zumindest in ihrer Quantität alles zuvor Dagewesene übertraf. Naturgemäß widmete sich der englische Forscher im Rahmen seines Untersuchungsprojekts auch den Prägungen der traianischen Periode.

Gemäß den Analyseergebnissen Walkers²⁰ wurde unter Traian das Feingewicht des Denars in einer etwa im Jahre 104 begonnenen und 107 n. Chr. vollendeten Münzreform deutlich nach unten korrigiert: Die reichsweit gültige Standardsilbermünze enthielt nach dieser Reform – bei annähernd unverändertem Raugewicht – angeblich statt ungefähr 93 % Silber (wie in den Jahren bis 103 n. Chr.) nur mehr zwischen ca. 88 % und 90 % des Edelmetalls. Der Autor bekannte freilich ein, dass weitere Untersuchungen notwendig wären, um das Problem der Legierungsentwicklung unter Traian definitiv

Abb. 4: Münze Nr. 5 – Traian (98–117 n. Chr.), Denar. Münzstätte Rom, 98 n. Chr. Dm. 17,8 mm.
Rv.: Abundantia sitzt nach links auf gekreuzten Füllhörnern, hält Kurzzepter in der Rechten.

Abb. 5: Münze Nr. 8 – Traian (98–117 n. Chr.), Denar. Münzstätte Rom, 98/99 n. Chr. Dm. 19,0 mm.
Rv.: Victoria sitzt nach links, hält Opferschale (lat. *patera*) und Palmzweig; Die Personifikation des Sieges zählt – in verschiedensten Darstellungstypen – zu den sehr häufigen Münzbildern der Regierungszeit Traians (wie auch der römischen Kaiserzeit ganz allgemein).

¹⁷ Th. Mommsen, *Geschichte des römischen Münzwesens*, Berlin 1860, 757 f. mit Anm. 62. Mommsen gibt ohne faktischen Beleg als Datierung „um das J.[ahr] 100“ an (758).

¹⁸ Eine kurze Doxographie bietet H.-J. Kellner, *Denare von Traian im Schatzfund von Stockstadt*, in: G. Grabherr – B. Kainrath – A. Larcher – B. Welte (Hgg.), *VIS IMAGINVM. Festschrift für Elisabeth Walde zum 65. Geburtstag*, Innsbruck 2005, 160–166, hier: 160. Zu ergänzen ist etwa der Aufsatz von J. Hammer, *Der Feingehalt der griechischen und römischen Münzen. Ein Beitrag zur antiken Münzgeschichte*, in: *Zeitschrift für Numismatik* 26, 1908, 1–144, hier: 97 f. (Hammer verfügt über sechs Analysen traianischer Denare und folgt in der Interpretation ganz Mommsen).

¹⁹ D. R. Walker, *The Metrology of the Roman Silver Coinage. Part I: From Augustus to Domitian* (BAR Supplementary Series 5), Oxford 1976; *Part II: From Nerva to Commodus* (BAR Supplementary Series 22), Oxford 1977; *Part III: From Pertinax to Uranius Antoninus* (BAR Supplementary Series 40), Oxford 1978.

²⁰ Walker 1977 (zit. Anm. 19), 46 und 55–57.

zu klären: “Clearly the period from 104 to 107 is crucial, and more analysis work must be done to make it clearer.”²¹

Die von Walker eingestandenen Unsicherheiten hinsichtlich der Standard-Veränderungen in traianischer Zeit wiegen für die Traian-Numismatik zweifellos schwer, sie sind aber – in größerem Zusammenhang betrachtet – nur ein Detail: Schon die Grundlagen des gewaltigen von Walker errichteten Zahlengebäudes insgesamt, das von der Altertumswissenschaft in Ermangelung von Alternativen immer wieder bereitwillig herangezogen und ausgewertet wurde²², sind nämlich in Wahrheit denkbar fragwürdig. Walkers drei Bände füllende Analysen der Musealbestände an kaiserzeitlichen Silbermünzen wurden weitgehend zerstörungsfrei (siehe Kap. 3) durchgeführt; er entfernte vor seinen Messungen bei den zu untersuchenden Exemplaren lediglich die oberflächlichen Verunreinigungen bzw. nahm ein *surface abrading* an ihnen vor, das nicht sehr tief ging. Der

unter diesen Voraussetzungen mit der Röntgenfluoreszenzmethode verbundene Unsicherheitsfaktor wurde von Walker ganz deutlich unterschätzt: Es handelt sich darum, dass – wie seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts allgemein bekannt ist – in antiken Münzen, die hauptsächlich aus einer Ag/Cu-Legierung bestehen, der Feingehalt der Metallschichten an und direkt unter der Münzoberfläche, die der Röntgenstrahl erfasst, deutlich höher ist als der Silbergehalt des Münzkerns. Der englische Begriff für dieses Phänomen lautet *surface enrichment*²³. Oberflächenmessungen an solchen Silbermünzen zeigen deshalb tendenziell stets zu hohe Silberkonzentrationen an. Trotz dieser Schwierigkeiten sah sich Walker berechtigt, seine Resultate als aussagekräftig einzuschätzen: “The main source of error which is encountered by this method [i. e. ED-XRF] is the result of surface enrichment of silver, and this can only be overcome by repeated cleaning and readings of the coin; if this is done with care and patience then there is little doubt that a high degree of accuracy can be obtained.”²⁴

Abb. 6: Münze Nr. 13 – Traian (98–117 n. Chr.), *Denar*. Münzstätte Rom, 100 n. Chr. Dm. 19,6 mm.

Rv.: Concordia sitzt nach links, opfert mit der Rechten aus *patera* über vor ihr stehendem Altar und hält in der Linken Füllhorn: Die Betonung von *concordia* („Eintracht“) zwischen den einzelnen Teilen des Staates – Kaiser, Senat und Volk von Rom sowie den Heeren – ist von Anfang an ein wichtiges Element der herrscherlichen Programmatik Traians.

Abb. 7: Münze Nr. 20 – Traian (98–117 n. Chr.), *Denar*. Münzstätte Rom, 101–102 n. Chr. Dm. 18,4 mm.

Rv.: Behelmt, nackter Mars geht nach rechts, schultert mit der Linken *tropaeum* und hält in der Rechten Lanze: Der Gott des Krieges, der mit geschulterter Trophäe – also siegreich – das Schlachtfeld verlässt, erscheint in der traianischen Münzprägung zuerst in den Emissionen des vierten Kaiserconsulates (101/102 n. Chr.), also in der Periode des ersten Dakerkriegs. Vgl. auch die Münze Nr. 61 (Abb. 13).

²¹ Walker 1977 (zit. Anm. 19), 56.

²² Vgl. nur I. Carradice, *Coinage and Finances in the Reign of Domitian A.D. 81–96* (BAR International Series 178), Oxford 1983, 5, 49 f. etc.

²³ Zur Erklärung dieses Phänomens wurden von der Naturwissenschaft verschiedene Denkmodelle vorgeschlagen, die von natürlicher Oberflächenkorrosion über präsumtives Weißsieden der Schrötlinge vor der Prägung bis zum Erstarrungsverhalten der Ag/Cu-Schmelze beim Abkühlungsprozess des gegossenen Schrötlings reichen. Vgl. dazu die Diskussion unten im Text.

²⁴ Walker 1976 (zit. Anm. 19), 1.

Dem ist freilich keineswegs so, wie Kevin Butcher und Matthew Ponting Mitte der neunziger Jahre zunächst bei der metallanalytischen Reihenuntersuchung flavischer Silbermünzen nachweisen konnten²⁵. Sie bohrten die zu untersuchenden Prägungen an zwei Seiten vom Rand her an und analysierten die entnommenen Bohrkern – von denen die äußeren, Kupfer-abgereicherten Schichten zuvor entfernt worden waren – mittels Atomabsorptions-Spektrometrie (AAS). Hinsichtlich des Silbergehalts etwa der stadtrömischen vespasianischen Denare ergaben sich bei den Messungen von Butcher und Ponting im Vergleich mit den Daten Walkers bis zu mehr als 10 % niedrigere Resultate²⁶.

Die beiden Forscher hatten auf diese Weise am Beispiel flavischer Silberprägungen eindrucksvoll demonstriert, dass Walkers Resultate aufgrund des von diesem unterschätzten Phänomens des *surface enrichment* ganz unzuverlässig waren und die numismatische bzw. finanz-

historische Forschung ab den siebziger Jahren vielfach in die Irre geführt hatten²⁷. Daraufhin stellten Butcher und Ponting ihre Analysetechnik in einem Aufsatz grundsätzlicher Ausrichtung vor, in dem überblicksweise auch die Resultate einiger von ihnen durchgeführter Untersuchungsreihen an heterogenen Serien römischer Silbermünzen der hohen Principatszeit präsentiert wurden²⁸. In jüngster Zeit dehnten sie ihre Forschungen auf stadtrömische²⁹ wie auch provinziale³⁰ Silberprägungen der iulisch-claudischen Periode aus, wobei sie innovative Resultate erzielten.

Im gegenwärtigen Zusammenhang ist für uns relevant, dass Butcher und Ponting zu Testzwecken auch einige stadtrömische Denare Traians aus der Sammlung des British Museum mit ihrer oben beschriebenen Technik untersuchten³¹. Dabei analysierten sie jedoch nicht Prägungen aus allen Perioden seiner Regierung, sondern beschränkten sich auf Münzen des zweiten und des

Abb. 8: Münze Nr. 28 – Traian (98–117 n. Chr.), *Denar*. Münzstätte Rom, wohl 102 n. Chr. Dm. 19,1 mm.
Rv.: Victoria schwebt nach links, hält Kranz und Palmzweig. Offenbar nach dem Sieg im ersten Dakerkrieg (101/102 n. Chr.) brachte die römische Münzstätte eine umfangreiche Emission von Edelmetallprägungen aus, in der die Siegesgöttin in verschiedensten Darstellungsvarianten erscheint. Hier sehen wir sie mit den Siegespreisen, Kranz und Palmzweig, herbeischweben, um den Kaiser und das römische Heer zu ehren.

Abb. 9: Münze Nr. 33 – Traian (98–117 n. Chr.), *Denar*. Münzstätte Rom, ca. 104–105 n. Chr. Dm. 18,1 mm.
Rv.: Pax steht nach links, hält in der Rechten Ölweig und in der Linken Füllhorn und stellt ihren rechten Fuß auf die Schulter einer Protome der Dacia (kenntlich am *pileus*, einer typisch dakischen Kopfbedeckung) vor ihr: Diese außergewöhnliche Darstellungsform der Personifikation des Friedens – zu identifizieren aufgrund ihres Standardattributs, des Ölweigs – begegnet nur unter Traian. Der Reverstyp versinnbildlicht die Überwindung Dakiens und die damit einhergehende „Befriedung“ des Landes, d. h. seine Unterwerfung.

²⁵ K. Butcher – M. Ponting, *Rome and the East. Production of Roman Provincial Silver Coinage for Caesarea in Cappadocia under Vespasian, AD 69–79*, in: *Oxford Journal of Archaeology* 14, 1995, 63–77.

²⁶ Ca. 79 % gegen ca. 90 % Ag für Prägungen der Jahre 76–78; vgl. Butcher – Ponting 1995 (zit. Anm. 25), 70 und 75.

²⁷ Vgl. auch die programmatische Appendix zu Butcher – Ponting 1995 (zit. Anm. 25), 75 f.: “The silver content and the problem of standards”.

²⁸ K. Butcher – M. Ponting, *Atomic Absorption Spectrometry and Roman Silver Coins*, in: A. Oddy – M. Cowell (Hgg.), *Metallurgy in Numismatics* (Royal Numismatic Society Special Publication 30), Bd. 4, London 1998, 308–334.

²⁹ K. Butcher – M. Ponting, *The Roman Denarius under the Julio-Claudian Emperors: Mints, Metallurgy and Technology*, in: *Oxford Journal of Archaeology* 24, 2005, 163–197.

³⁰ K. Butcher – M. Ponting, *The Egyptian Billon Tetradrachm under the Julio-Claudian Emperors – Fiduciary or Intrinsic?*, in: *Schweizerische Numismatische Rundschau* 84, 2005, 93–124.

³¹ Butcher – Ponting 1998 (zit. Anm. 28), 312 f. und 322 (insgesamt 41 Stück).

fünftens Consulats (98/99 und 103/111 n. Chr.)³², da sie Walkers Hypothese überprüfen wollten, wonach eine Standardsenkung in der ersten Hälfte der Zeit des fünften Kaiserconsulats stattgefunden habe. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass das nicht der Fall war und dass Walkers Daten die Realität verzerrten: Nach ihren Resultaten waren Traians Denare der Jahre 98 und 99 durchschnittlich nur 87,6 % fein – also deutlich geringerhaltig, als Walker aufgrund seiner Oberflächenmessungen gemeint hatte. Die von Butcher und Ponting analysierten Denare der Jahre zwischen 103 und 111 n. Chr. folgten meistens einem deutlich niedrigeren Silberstandard als die des Regierungsbeginns, sie waren nämlich in der Mehrzahl nur um die 80 % fein³³.

Walkers Modell der Entwicklung des römischen Denarstandards durfte somit auch für die traianische Periode prinzipiell als falsifiziert gelten³⁴, und Mommsens vor bald 150 Jahren geäußerte Annahme, wonach unter Traian der Feingehalt der Denare auf 80 % gesenkt wurde, erschien rehabilitiert³⁵. Für eine zuverlässige und präzise moderne Rekonstruktion der Legierungsentwicklung in traianischer Zeit lieferten die punktuellen, kaum kommentierten Analysen von Butcher und Ponting, die wesentlich mehr Fragen offen ließen als sie beantworteten, freilich keine geeignete Grundlage. Vor allem das zentrale Problem, wann es unter diesem Kaiser zu einer Senkung des Feingehalts kam, blieb weiter ungeklärt. Eine fundierte Untersuchung dieser Frage war notwendig; sie konnte nur im Rahmen einer nicht zerstörungsfreien Reihenuntersuchung an traianischen Denaren aus allen Phasen seiner Regierung erfolgen.

Abb. 10: Münze Nr. 40 – Traian (98–117 n. Chr.), *Denar*. Münzstätte Rom, ca. 107–108 n. Chr. Dm. 18,8 mm.
Rv.: Siegesmal (*tropaeum*) aus dakischen Waffen: Nach dem Ende des zweiten Dakerkriegs (105–107 n. Chr.) verkündet die römische Reichsprägung den Erfolg der traianischen Truppen durch die Abbildung eines Siegeszeichens, das mit dakischen Beutewaffen geschmückt ist: Zu sehen sind neben einem lokalen Gewand sowie verschiedenen Schilden und Speeren rechts unter dem *tropaeum* auch die typischen dakischen Krummsäbel.

Abb. 11: Münze Nr. 56 – Traian (98–117 n. Chr.), *Denar*. Münzstätte Rom, 111 n. Chr. Dm. 18,8 mm.
Rv. (im Abschnitt): PAX. Pax steht nach links, setzt mit einer Fackel in ihrer Rechten einen Waffenhaufen in Brand und hält in der Linken Füllhorn: In dieser für die hohe Kaiserzeit typischen Darstellungsform verbrennt die Personifikation des Friedens feindliche Beutewaffen und zeigt so den endgültigen Abschluss eines Krieges an.

³² 21 Denare des zweiten, 20 des fünften Consulats.

³³ Die Prägungen mit der älteren Reverslegende „SPQR OPTIMO PRINCIPI“ wiesen durchschnittlich 81,2 %, jene mit der jüngeren Legende „COS V P P SPQR OPTIMO PRINC“ 79,7 % Silber auf.

³⁴ Gegen Walker bezog jüngst auch Kellner 2005 (zit. Anm. 18) Position, der elf Traian-Denare aus dem Schatzfund von Stockstadt maßanalytisch untersuchen ließ und dabei auf wesentlich niedrigere Werte des Silbergehalts kam, als sie seinerzeit Walker ermittelt hatte. Er zog freilich aufgrund seiner beschränkten Datenbasis den irigen Schluss, Traian hätte gar „keinen reformierenden Eingriff in die Denarprägung“ vorgenommen (Kellner ebenda, 162).

³⁵ Butcher – Ponting 1998 (zit. Anm. 28) zitieren Mommsens grundlegendes Werk von 1860 jedoch nicht.

2. DAS KONZEPT DES METALLANALYTISCHEN FORSCHUNGSPROJEKTS UND DAS MATERIAL

Die hier vorzustellenden Metallanalysen wurden im Rahmen des von 1. September 2004 bis 31. August 2005 durchgeführten FWF-Projekts *Finanzgeschichtliche Aspekte der traianischen Münzprägung (mit metallanalytischen Untersuchungen an numismatischem Material)* vorgenommen³⁶. Da einer absoluten Verlässlichkeit der Analyseergebnisse, welche mit zerstörungsfreien Methoden nicht zu erzielen ist, von vornherein oberste Priorität eingeräumt wurde, kam eine Verwendung von österreichischen Museumsbeständen für die Metalluntersuchungen nicht in Frage. Deshalb wurden, spezifisch für die Analysenzwecke, im Münzhandel mäßig erhaltene, doch einwandfrei bestimmbare Silberprägungen Nervas und Traians angekauft, von denen Querschliffe angefertigt und somit die Münzkerne analysiert werden konnten.

In Auktion 59 der UBS AG (Basel), in der – nach Angabe der versteigernden Firma – eine große Schweizer Privatsammlung antiker Münzen („The Lakeview Collection“) aufgelöst wurde, ergab sich die Möglichkeit zum Ankauf eines Lots von 60 einschlägigen Silbergeprägten³⁷. Es enthielt 56 authentische, in Rom her-

gestellte Denare Traians aus allen Perioden seiner Regierung (Consulate II bis VI), eine provinziale Drachme des Kaisers mit Arabia-Revers, zwei antike Falsa nach Vorbildern traianischer Denare sowie eine moderne Fälschung, die von den weiteren Untersuchungen ausgeschlossen wurde. Um die in dem Lot etwas unterrepräsentierte Frühphase der Denarprägung Traians metallanalytisch zuverlässig beurteilen und auch den Metallgehalt der Denare Nervas einschätzen zu können, wurden in einem Privatankauf im deutschen Münzhandel³⁸ drei Denare Nervas und weitere neun Prägungen Traians aus den Jahren 98 bis 100 (Consulate II und III) für Analysenzwecke erworben. Es folgt eine tabellarische Aufstellung aller 71 untersuchten Münzen (Tabelle 1); die relativchronologische Anordnung der traianischen Denare basiert in der Regel auf der MIR-Strukturanalyse (siehe Kap. 1) von Bernhard Woytek und ist hier nicht weiter zu erörtern.

Einige ausgewählte Exemplare dieser Münzen werden in Abb. 2 bis 14 sowie Abb. 31 bis 34 gezeigt (alle Abbildungen im Maßstab 2:1).

Abb. 12: Münze Nr. 57 – Traian (98–117 n. Chr.), *Denar*. Münzstätte Rom, ca. 112 n. Chr. Dm. 19,9 mm.
Rv. (im Abschnitt): ARAB(ia) ADQ(uisita), „Annexion Arabiens“. Die Personifikation der Provinz Arabia steht im langen Gewand nach links; sie hält in der ausgestreckten Rechten den Zweig eines lokaltypischen Gewächses (wohl des Myrrhen- oder Weihrauchbaumes) und im linken Arm ein Bündel Kalmusstängel (*calamus odoratus*). Links ein Dromedar, das hinter der Gestalt hervortritt und nur zur Hälfte sichtbar ist (vgl. zu der Darstellung auch die Münze Nr. 69, Abb. 32): Im Jahre 106 n. Chr. wurde durch Besetzung des Nabatäerreiches die römische Provinz Arabia geschaffen.

Abb. 13: Münze Nr. 61 – Traian (98–117 n. Chr.), *Denar*. Münzstätte Rom, 114–116 n. Chr. Dm. 19,7 mm.
Rv.: Behelmt, nackter Mars geht nach rechts, schultert mit der Linken *tropaeum* und hält in der Rechten Lanze: Diese Darstellungsform des Kriegsgottes, die unter Traian in der Münzprägung zuerst 101/102 n. Chr. eingesetzt wurde (vgl. die Münze Nr. 20 in Abb. 7), begegnet in den Emissionen ab 113 n. Chr., also in der Zeit des großen Ostfeldzuges, überaus häufig.

³⁶ Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Projektnummer P17462–G02 (Projektleitung: Michael Alram, Projektbearbeitung: Bernhard Woytek).

³⁷ UBS AG, Auktion 59, 29.–30. Januar 2004: *Antike Münzen. Kelten – Griechen – Römer – Byzantiner. The Lakeview-Collection und weitere Einlieferungen*, Lot 6442. Zu der in dieser Auktion aufgelösten Sammlung vgl. die kryptischen Bemerkungen auf S. 48 des Auktionskatalogs. Die von uns angekauften Prägungen wurden mit handschriftlichen Unterlagszetteln des Vorbesitzers ausgeliefert, die jedenfalls die Herkunft der Münzen aus einer einzigen großen Privatsammlung zu bestätigen scheinen.

³⁸ Münzenetage Antike Numismatik, Dr. Michael Brandt (Stuttgart).

Abb. 14: Münze Nr. 66 – Traian (98–117 n. Chr.), Denar. Münzstätte Rom, 116 n. Chr. Dm. 19,2 mm. Rv.: Felicitas steht nach links, hält in der Rechten Heroldsstab (lat. *caduceus*) und in der Linken Füllhorn: Felicitas („Glück“) ist diejenige göttliche Macht, die über dem Kaiser und seinen Unternehmungen walten soll. Sie wird daher auf Münzen besonders in Kriegszeiten angerufen – so etwa hier während des Ostfeldzuges Kaiser Traians.

Tabelle 1: Tabellarische Übersicht des analysierten Münzmaterials.

NERVA

Nr.	Nominale	Averslegende	Reverslegende	Reverstyp	Datierung	Zitat BMC	Gewicht	Stempelstellung
1	Denar	IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS III P P	AEQVITAS AVGVST	Aequitas steht nach links	1. Jänner – 17. September 97	24	3,63 g	6 Uhr
2	Denar	IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS III P P	FORTVNA AVGVST	Fortuna steht nach links	1. Jänner – 17. September 97	37	2,69 g	7 Uhr
3	Denar	IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS III P P	SALVS PVBLICA	Salus sitzt nach links	1. Jänner – 17. September 97	48	3,28 g	6 Uhr

TRAIAN, CONSULAT II (98–99 n. Chr.)

Nr.	Nominale	Averslegende	Reverslegende	Reverstyp	Datierung	Zitat BMC	Gewicht	Stempelstellung
4	Denar	IMP NERVA CAES TRAIAN AVG GERM P M	TR P COS II P P	Abundantia sitzt nach links	28. Jänner – ca. Februar 98	47 Anm.	3,33 g	7 Uhr
5	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	PONT MAX TR POT COS II	Abundantia sitzt nach links	ca. Februar 98 – ca. Spätherbst 98	9	3,28 g	6 Uhr
6	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	PONT MAX TR POT COS II	Abundantia sitzt nach links	ca. Februar 98 – ca. Spätherbst 98	9	3,12 g	6 Uhr
7	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	PONT MAX TR POT COS II	Pax steht nach links	ca. Februar 98 – ca. Spätherbst 98	14	3,36 g	7 Uhr
8	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS II P P	Victoria sitzt nach links	ca. Spätherbst 98 – Ende 99	42	3,31 g	6 Uhr
9	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS II P P	Victoria sitzt nach links	ca. Spätherbst 98 – Ende 99	42	2,88 g	6 Uhr
10	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS II P P	Victoria sitzt nach links	ca. Spätherbst 98 – Ende 99	42	2,78 g	6 Uhr
11	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS II P P	Victoria sitzt nach links	ca. Spätherbst 98 – Ende 99	42	2,56 g	6 Uhr

Tabelle 1: Tabellarische Übersicht des analysierten Münzmaterials (Fortsetzung).

TRAIAN, CONSULAT III (100 n. Chr.)

Nr.	Nominale	Averslegende	Reverslegende	Reverstyp	Datierung	Zitat BMC	Gewicht	Stempelstellung
12	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS III P P	Concordia sitzt nach links	100	64 Var. Büste b	3,31 g	6 Uhr
13	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS III P P	Concordia sitzt nach links	100	64	3,15 g	6 Uhr
14	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS III P P	Pax steht nach links	100	72	3,45 g	5 Uhr
15	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS III P P	Pax steht nach links	100	72	3,21 g	6 Uhr

TRAIAN, CONSULAT IIII, „Hauptgruppe“ (101–102 n. Chr.)

Nr.	Nominale	Averslegende	Reverslegende	Reverstyp	Datierung	Zitat BMC	Gewicht	Stempelstellung
16	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS IIII P P	Abundantia sitzt nach links	101 – 102	98	2,46 g	6 Uhr
17	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS IIII P P	Statue des Hercules frontal	101 – 102	86 Var. Büste b	2,93 g	6 Uhr
18	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS IIII P P	Statue des Hercules frontal	101 – 102	86	2,89 g	6 Uhr
19	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS IIII P P	Statue des Hercules frontal	101 – 102	86 Var. Büste b	2,57 g	7 Uhr
20	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS IIII P P	Mars geht nach rechts	101 – 102	96	3,05 g	6 Uhr

TRAIAN, CONSULAT IIII, „Siegesgruppe“ (ca. 102 n. Chr.?)

Nr.	Nominale	Averslegende	Reverslegende	Reverstyp	Datierung	Zitat BMC	Gewicht	Stempelstellung
21	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS IIII P P	Victoria auf <i>prora</i> nach rechts	ca. 102 (?)	106	2,95 g	6 Uhr
22	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS IIII P P	Victoria auf <i>prora</i> nach rechts	ca. 102 (?)	106	2,32 g	6 Uhr
23	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS IIII P P	Victoria beschreibt Schild	ca. 102 (?)	111	2,96 g	6 Uhr
24	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS IIII P P	Victoria steht frontal	ca. 102 (?)	115 Var. Büste c	3,10 g	6 Uhr
25	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS IIII P P	Victoria steht frontal	ca. 102 (?)	120	2,90 g	6 Uhr
26	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS IIII P P	Victoria steht frontal	ca. 102 (?)	116	2,75 g	7 Uhr
27	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS IIII P P	Victoria steht frontal	ca. 102 (?)	120	2,66 g	6 Uhr
28	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS IIII P P	Victoria schwebt nach links	ca. 102 (?)	124	2,55 g	6 Uhr
29	Denar	IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM	P M TR P COS IIII P P	Victoria opfert nach links	ca. 102 (?)	128	3,07 g	7 Uhr

TRAIAN, CONSULAT V, alte Legende (ca. 104–107 n. Chr.)

Nr.	Nominale	Averslegende	Reverslegende	Reverstyp	Datierung	Zitat BMC	Gewicht	Stempelstellung
30	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P	S P Q R OPTIMO PRINCIPI	Dacia sitzt nach rechts	ca. 104–105	179	3,29 g	6 Uhr
31	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P	S P Q R OPTIMO PRINCIPI	Dacia sitzt nach rechts	ca. 104–105	180	3,14 g	7 Uhr
32	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P	S P Q R OPTIMO PRINCIPI	Fortuna sitzt nach links	ca. 104–105	203	2,82 g	7 Uhr
33	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P	S P Q R OPTIMO PRINCIPI	Pax steht nach links auf Daker	ca. 104–105	214	3,30 g	6 Uhr
34	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P	S P Q R OPTIMO PRINCIPI	Annona steht nach links	ca. 106–107	171	2,92 g	6 Uhr
35	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P	S P Q R OPTIMO PRINCIPI	Felicitas steht nach links	ca. 106–107	193	3,18 g	7 Uhr
36	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P	S P Q R OPTIMO PRINCIPI	Mars steht frontal	ca. 106–107	158	3,21 g	7 Uhr
37	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P	S P Q R OPTIMO PRINCIPI	Mars eilt nach links	ca. 107	164	3,04 g	7 Uhr

Tabelle 1: Tabellarische Übersicht des analysierten Münzmaterials (Fortsetzung).

TRAIAN, CONSULAT V, neue Legende (ca. 107 – 111 n. Chr.)

Nr.	Nominale	Averslegende	Reverslegende	Reverstyp (Zusatzleg.)	Datierung	Zitat BMC	Gewicht	Stempel- stellung
38	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P	COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC	<i>tropaeum</i>	ca. 107 – 108	358 ff.	3,27 g	6 Uhr
39	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P	COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC	<i>tropaeum</i>	ca. 107 – 108	358 ff.	2,95 g	6 Uhr
40	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P	COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC	<i>tropaeum</i>	ca. 107 – 108	358 ff.	2,71 g	6 Uhr
41	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P	COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC	Daker sitzt nach rechts auf Waffen, DAC CAP	ca. 107 – 108	385	2,77 g	6 Uhr
42	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P	COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC	Aequitas steht nach links	ca. 107 – 109	281	3,18 g	6 Uhr
43	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P	COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC	Aequitas steht nach links	ca. 107 – 109	284	3,19 g	6 Uhr
44	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P	COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC	Aequitas steht nach links	ca. 107 – 109	284	3,02 g	6 Uhr
45	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P	COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC	Aequitas sitzt nach links	ca. 108 – 109	288	2,59 g	6 Uhr
46	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P	COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC	Felicitas steht nach links	ca. 108 – 109	301	3,14 g	7 Uhr
47	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P	COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC	Felicitas steht nach links	ca. 108 – 109	303	3,23 g	6 Uhr
48	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P	COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC	Roma sitzt nach links	ca. 108 – 109	276	2,96 g	6 Uhr
49	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P	COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC	Victoria geht nach links auf Schilden	ca. 108 – 109	337	2,57 g	6 Uhr
50	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P	COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC	Dacia sitzt nach links auf Waffen, DAC CAP	ca. 108 – 109	390	2,96 g	6 Uhr

Nr.	Nominale	Averslegende	Reverslegende	Reverstyp (Zusatzleg.)	Datierung	Zitat BMC	Gewicht	Stempel- stellung
51	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P	COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC	Arabia steht frontal	ca. 110	297	3,60 g	7 Uhr
52	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P	COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC	Arabia steht frontal	ca. 110	297	3,11 g	6 Uhr
53	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P	COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC	Arabia steht frontal	ca. 110	297 Var. Büste c	2,97 g	6 Uhr
54	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P	COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC	Felicitas steht nach links an Säule	ca. 110	305	3,09 g	6 Uhr
55	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P	COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC	Aeternitas steht frontal, AET AVG	111	374	3,19 g	7 Uhr
56	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P	COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC	Pax steht nach links, PAX	111	401	3,26 g	6 Uhr

TRAIAN, CONSULAT VI, vor der Annahme des Optimus-Namens (112 – 114 n. Chr.)

Nr.	Nominale	Averslegende	Reverslegende	Reverstyp (Zusatzleg.)	Datierung	Zitat BMC	Gewicht	Stempel- stellung
57	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P	S P Q R OPTIMO PRINCIPI	Arabia steht frontal, ARAB ADQ	ca. 112	474	2,70 g	6 Uhr
58	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P	S P Q R OPTIMO PRINCIPI	Bonus Eventus steht frontal	ca. Mitte 113– August 114	429	3,23 g	6 Uhr
59	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P	S P Q R OPTIMO PRINCIPI	Bonus Eventus steht frontal	ca. Mitte 113– August 114	427	3,15 g	6 Uhr
60	Denar	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P	S P Q R OPTIMO PRINCIPI	Adler zwischen zwei Standar- ten	ca. Mitte 113– August 114	461	3,50 g	6 Uhr

Tabelle 1: Tabellarische Übersicht des analysierten Münzmaterials (Fortsetzung).

TRAIAN, CONSULAT VI, nach der Annahme des Optimus-Namens (114–116 n. Chr.)

Nr.	Nominale	Averslegende	Reverslegende	Reverstyp (Zusatzleg.)	Datierung	Zitat BMC	Gewicht	Stempel- stellung
61	Denar	IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC	P M TR P COS VI P P S P Q R	Mars geht nach rechts	ca. Herbst 114– Anfang 116	536	3,35 g	6 Uhr
62	Denar	IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC	P M TR P COS VI P P S P Q R	Mars geht nach rechts	ca. Herbst 114– Anfang 116	536	2,89 g	6 Uhr
63	Denar	IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC	P M TR P COS VI P P S P Q R	Mars geht nach rechts	ca. Herbst 114– Anfang 116	536	2,56 g	6 Uhr
64	Denar	IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC	P M TR P COS VI P P S P Q R	Traianssäule	ca. Herbst 114– Anfang 116	566	3,44 g	7 Uhr
65	Denar	IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC	P M TR P COS VI P P S P Q R	Fortuna sitzt nach links, FORT RED	ca. Herbst 114– Anfang 116	578	3,09 g	6 Uhr

TRAIAN, CONSULAT VI, nach der Annahme des Parthicus-Namens (116–117 n. Chr.)

Nr.	Nominale	Averslegende	Reverslegende	Reverstyp (Zusatzleg.)	Datierung	Zitat BMC	Gewicht	Stempel- stellung
66	Denar	IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG GER DAC PARTHICO	P M TR P COS VI P P S P Q R	Felicitas steht nach links	ca. Februar 116 – Mitte 116	599	3,18 g	7 Uhr
67	Denar	IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG GERM DAC	PARTHICO P M TR P COS VI P P S P Q R	Virtus steht nach rechts	ca. Mitte 116 – August 117	631	3,23 g	7 Uhr
68	Denar	IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG GERM DAC	PARTHICO P M TR P COS VI P P S P Q R	Fortuna sitzt nach links, FORT RED	ca. Mitte 116 – August 117	634	3,15 g	6 Uhr

TRAIAN, PROVINZIALKURANT

Nr.	Nominale	Averslegende	Reverslegende	Reverstyp	Datierung	Zitat Syd. ³⁹	Gewicht	Stempel- stellung
69	Drachme	AYTOKP KAIC NEP TPAIAN CEB ΓEPM ΔAK	ΔΗΜΑΡΧ ΕΕ ΙΖ(?) ΥΠΙΑΤ ζ	Arabia steht nach links	Dezember 112 – Dezember 113 (?)	185 (?)	3,20 g	6 Uhr

TRAIAN, ANTIKE FALSA

Nr.	Nominale	Averslegende	Reverslegende	Reverstyp (Zusatzleg.)	Datierung	Zitat BMC	Gewicht	Stempel- stellung
70	(Denar), AE-Guss	IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P	COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC	Aeternitas steht frontal, AET AVG	111	(374)	3,30 g	7 Uhr
71	(Denar), plattiert	IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC	P M TR P COS VI P P S P Q R	Virtus steht nach rechts	ca. Herbst 114 – Anfang 116	(559)	2,50 g	6 Uhr

3. ZUR PROBLEMATIK DER MATERIALANALYSE BEI MÜNZEN

Wie aus den bisherigen Ausführungen hervorgeht, haben Untersuchungen von Münzen mittels naturwissenschaftlicher Methoden eine lange Tradition, kann damit doch numismatischen Fragestellungen wie z. B. denjenigen nach der Herstellungstechnologie, der Provenienz des verwendeten Metalls und den Prägestätten nachgegangen werden. Die Grenzen der dabei verwendeten Analysenmethoden sind aber im engen Zusammenhang mit der Möglichkeit der Probenpräparation bzw. Probenahme zu sehen. Aufgrund des oft hohen Wertes der untersuchten Münzen ist meist eine zerstörungsfreie Analyse notwendig, bei der den Objekten kein originales Probenmaterial entnommen werden darf (Erhaltung des gesamten Münzmaterials) und auch eine Analysenmethode verwendet werden muss, bei der es zu keinerlei Veränderungen am Objekt vor den, während der oder nach den naturwissenschaftlichen Untersuchungen kommt. Das bedeutet aber, dass die zerstörungsfreie Analyse an der Oberfläche der Münze stattfinden muss, welche meist eine (mehr oder weniger starke) Korrosionsschicht aufweist. In dieser oberflächennahen Zone kommt es aufgrund bekannter Korrosionsphäno-

mene zu einer Abreicherung von Kupfer und somit zu einer relativen Anreicherung von Silber⁴⁰. Auch kann bei Münzen mit einem Silbergehalt < 90 % im Produktionsprozess selbst eine Behandlung der Oberflächen zur Anreicherung des Silbers stattgefunden haben⁴¹. Analysenergebnisse, welche auf Messungen dieser Oberflächen beruhen, zeigen daher, wie bereits erwähnt, eine merklich höhere Silberkonzentration als Messungen des Kernmaterials. Dieses Problem besteht auch bei der Röntgenfluoreszenzanalyse, die in der zerstörungsfreien Münzanalytik einen hohen Stellenwert hat und die auch in den bereits angesprochenen Analysen von Walker⁴² zum Einsatz kam.

Um verlässliche Analysenergebnisse hinsichtlich der Zusammensetzung des Münzkerns zu erhalten, ist es daher notwendig, metallographische Querschliffe von den Münzen anzufertigen oder Bohrproben zu entnehmen⁴³. Im vorliegenden Fall konnte an allen angekauften antiken Münzen eine der gewählten naturwissenschaftlichen Methode (Mikro-Röntgenfluoreszenzanalyse) adäquate Probenpräparation durchgeführt werden.

³⁹ E. A. Sydenham, *The Coinage of Caesarea in Cappadocia*, London 1933 (ND mit einem Supplement von A. G. Malloy, New York 1978).

⁴⁰ R. Linke – M. Schreiner – H. Winter – M. Alram, *Non-destructive analysis of Austrian medieval silver coins by energy dispersive x-ray fluorescence*, in: *Archaeometry 98, Proceedings of the 31st Symposium Budapest, April 26–May 3 1998* (British Archaeological Reports International Series 1042), Bd. 2, 2002, 409–416. R. Linke – M. Schreiner – G. Demortier – M. Alram – H. Winter, *The provenance of medieval silver coins: analysis with EDXRF, SEM/EDX and PIXE*, in: K. Janssens – R. van Grieken – B. V. Elsevier (Hgg.), *Comprehensive Analytical Chemistry 42*, 2004, 605–633.

⁴¹ Butcher – Ponting 2005 (zit. Anm. 29).

⁴² Walker 1977 (zit. Anm. 19).

⁴³ Butcher – Ponting 1995 (zit. Anm. 25).

4. DIE PROBENPRÄPARATION

Die im Rahmen des Projektes erworbenen Münzen wurden zum Zweck der Untersuchung der chemischen Zusammensetzung ihres Kernmaterials mit einer Diamantsäge in zwei Teile zerschnitten. Dies erfolgte durch den oberen Teil des auf der Münze abgebildeten Porträts, da hier die Dicke der Münzen am größten ist und daher die geringsten Probleme bei der Analyse zu erwarten waren (Abb. 15 und 16).

Der kleinere Teil der Münze wurde jeweils für die weitere Probenpräparation verwendet und in Polyesterharz eingegossen. Nach dem Aushärten des Einbettharzes wurden die Querschnittflächen der Münzen mit SiC-Schleifpapier geschliffen und poliert (Schleifpapier bis 2400 mesh). Knapp vor der Messung wurde mit SiC-Papier von 4000 mesh nochmals poliert, um etwaige bereits gebildete Korrosionsprodukte zu entfernen. Ein auf diese Art erhaltener Querschliff wird in Abb. 17 gezeigt.

Abb. 15: Münze Nr. 30 unbearbeitet.

Abb. 16: Münze Nr. 30 durchgesägt.

Abb. 17: Querschliff der traianischen Münzen.

Ein Teil der zerschnittenen Münzen wurde jeweils in Kunstharz eingebettet und poliert. Die Beschriftung gibt die Münznummer der oberen (o) und der unteren (u) Münzprobe an.

5. DIE UNTERSUCHUNGSMETHODE DER MIKRO-RÖNTGENFLUORESZENZANALYSE

Als Analysenmethode wurde, wie bei D. R. Walker (Kap. 1), die energiedispersive Röntgenfluoreszenzanalyse (ED-RFA) gewählt⁴⁴, wobei hier die spezielle Methode der Mikro-Röntgenfluoreszenzanalyse (μ -RFA) Anwendung fand. Damit ist die Analyse von kleinen Probenflächen (Querschnitt einer Münze) möglich, wobei das Probematerial nicht verändert wird und somit für künftige Untersuchungen bzw. Beurteilungen zur Verfügung steht.

Bei dem verwendeten μ -RFA-Gerät handelt es sich um einen Prototyp, der im Rahmen des EU-Projekts COPRA (Compact Portable Röntgen Analyzer)⁴⁵ speziell für die Analyse von kunsthistorischen und archäologischen Objekten entwickelt wurde⁴⁶ und nun dem Institut für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst der Akademie der bildenden Künste Wien zur Verfügung steht. Bei der Konstruktion und der Aus-

⁴⁴ K. Janssens, *X-ray based methods of analysis*, in: K. Janssens – R. van Grieken – B. V. Elsevier (Hgg.), *Comprehensive Analytical Chemistry* 42, 2004, 129–147; G. E. Gigante – S. Ridolfi – P. Ricciardi – M. Colapietro, *Quantitative analysis of ancient metal artefacts by means of portable energy-dispersive x-ray fluorescence spectrometers: a critical review*, in: R. Van Grieken – K. Janssens (Hgg.), *Cultural Heritage Conservation and Environmental Impact Assessment by Non-destructive Testing and Micro-Analysis*, London 2005, 1–11.

⁴⁵ EU-Projekt COPRA, Projekt Nr. SMT4-CT98-2237, Prof. Dr. K. Janssens, G. Vittiglio, Universität Antwerpen; Dr. J. Heckel, Dr. P. Klinger, Spectro Analytical Instruments, Kleve; Prof. Dr. M. Schreiner, Akademie der bildenden Künste Wien. Vgl. ferner S. Bichlmeier, *Entwicklung, Bau und Test einer kompakten Mikro-Röntgenfluoreszenzsonde*, Diss. Technische Universität Darmstadt 2000; S. Bichlmeier – K. Janssens – J. Heckel – D. Gibson – P. Hoffmann – H. M. Ortner, *Component selection for a compact micro-XRF spectrometer*, in: *X-Ray Spectrometry* 30, 2001, 8–14.

wahl der Komponenten für dieses Gerät wurde auf möglichst geringe Größe, geringes Gewicht und hohe Bedienerfreundlichkeit Wert gelegt, um ein mobiles System zu erhalten, welches auch in Sammlungen bzw. bei archäologischen Ausgrabungsstätten direkt eingesetzt werden kann⁴⁷.

Die Fokussierung der Röntgenstrahlung erfolgt bei dem Gerät COPRA durch eine Polykapillarlinse, welche aus ca. 300.000 feinen Glaskapillaren zusammengesetzt und direkt am Austrittsfenster der Röntgenröhre montiert ist. Die Röntgenstrahlung wird innerhalb der einzelnen Kapillaren total reflektiert und so bis zum anderen Ende der Linse weitergeleitet.

Die im μ -RFA-Gerät COPRA verwendete Polykapillarlinse⁴⁸ (Abb. 18) besitzt eine relativ große Ausgangs-

fokusbildung von 3,9 cm, wodurch eine weitgehend problemlose Positionierung von Objekten vor dem Gerät möglich ist⁴⁹. Der erzielte Strahldurchmesser beträgt 120 μ m Halbwertsbreite⁵⁰. Dies ermöglicht die Durchführung von Messungen mit hoher Ortsauflösung⁵¹.

Die Anordnung der einzelnen Komponenten des μ -RFA-Geräts COPRA ist in Abb. 19 dargestellt. Der Detektor befindet sich in 90°-Position zum Primär-röntgenstrahl. Die Probe bzw. ein Objekt wird mittels eines externen Positioniersystems in die richtige Messposition gebracht. Zur genauen Positionierung ist eine optische Einheit (Mikroskop) vorhanden, welche mit Hilfe einer CCD-Kamera eine Abbildung der Analysenfläche auf dem Bildschirm des zur Steuerung des Gerätes benutzten Personal Computers ermöglicht.

Abb. 18: Schematische Darstellung einer Polykapillarlinse mit eingezeichneten Eingangs- und Ausgangsfokusbildungen zur Bündelung von Röntgenstrahlung.

⁴⁶ G. Vittiglio – S. Bichlmeier – P. Klinger – J. Jeckel – W. Fuzhong – L. Vincze – K. Janssens – P. Engström – A. Rindby – K. Dietrich – D. Jembrih-Simbürger – M. Schreiner – D. Denis – A. Lakdar – A. Lamotte, *A compact μ -XRF spectrometer for (in-situ) analysis of cultural heritage and forensic materials*, in: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 213, 2004, 693–698; K. Uhlir, *Naturwissenschaftliche Untersuchungen an antiken Gläsern aus Ephesos mittels μ -RFA und REM/EDS*, Diss. Technische Universität Wien 2004; <http://media.obvsg.at/AC04328279>; K. Dietrich – M. Schreiner – B. Czurda-Ruth – F. Krinzinger – E. Eitenberger, *Untersuchungen an hellenistischen Glasfunden aus Ephesos mittels konventioneller RFA, μ -RFA und REM/EDS – die Problematik der quantitativen Analyse*, in: U. Schüssler – R. Fuchs (Hgg.), *Archäometrie und Denkmalpflege – Kurzberichte*, 2001, 87–89; D. Jembrih-Simbürger – M. Schreiner – L. Puchinger – Ch. Hofmann – R. Eichinger, *Österreichisches Tintenfraß-Projekt (Teil 2), Mikro-Röntgenfluoreszenzanalyse und photometrische Bestimmung der Zelluloseabbauprodukte*, in: *Papier Restaurierung* 5 (4), 2004, 26–32.

⁴⁷ Konstruktionselemente: luftgekühlte Niederleistungsröhre mit Minifokus (Oxford, Typ XTF5010) und Mo-Target; Si-Driftkammerdetektor (Röntec X-flash LT driftchamber, Typ X-bench OEM), elektronische Kühlung durch Ausnutzung des Peltiereffekts. Auflösung: ca. 165 eV, mit jener von Si/Li-Detektoren vergleichbar; Anrengungsbedingungen bis 50 W (max. 50 kV und 1 mA) möglich.

⁴⁸ Polykapillare Typ PCCH, Normal University Beijing.

⁴⁹ Bichlmeier 2000 (zit. Anm. 45).

⁵⁰ Halbwertsbreite bei 40 kV und 0,4 mA für Fe – K_{α} .

⁵¹ K. Dietrich – Z. Loukou – D. Papadopoulou – M. Schreiner – N. C. Tsirliganis, *Quantitative μ -XRF of Silicate Materials with Mono- and Polycapillaries*, in: J. A. Stratis (Hg.), *Conference Proceedings IMA, 2003*, Thessaloniki 2003, 442–445.

5.1 Positionierung der Probe vor dem μ -RFA-Gerät COPRA

Zur exakten Positionierung des Querschliffs vor dem Gerät kommen drei Komponenten zum Einsatz: das Mikroskop, das Positioniersystem, bestehend aus drei elektronisch steuerbaren Verschiebeeinheiten in x-, y- und z-Richtung, sowie eine elektronisch steuerbare Drehbühne.

Durch die Verschiebetische wird das zu untersuchende Objekt vor dem Gerät in Position gebracht, wobei die genaue Positionierung im Fokus der Polykapillare durch das geräteinterne Mikroskop vorgenommen werden kann (Abb. 19). Dieses besitzt bei maximaler Vergrößerung (10 x) eine Tiefenschärfe von 50 μm . Ist der Analysenbereich, welcher mit Hilfe eines Fadekreuzes genau definiert werden kann, unter diesen Bedingungen scharf zu sehen, befindet sich der analysierte Querschliff genau im Fokus (Abb. 20). Die Analysen an den 71 Münzen erfolgten an den Querschliffen, wobei darauf geachtet wurde, dass die Analysenposition genügend weit von den Münzrändern

entfernt lag, damit Beeinträchtigungen der Analyseergebnisse durch Korrosionserscheinungen (siehe Kap. 3) vermieden wurden: vgl. die Darstellung einer solchen Messposition in Abb. 20 (Messposition 1 an der Münze Nr. 40). Hier ist auch ganz deutlich die Korrosionsschicht an der Ober- und Unterseite des Querschliffs zu erkennen.

Zusätzlich zu dieser Positionierung ist es ferner notwendig, den Winkel zwischen Primärstrahl und Probenoberfläche genau zu definieren, da es sonst, wie vorhergehende Untersuchungen gezeigt haben⁵², bei einer Variation des Winkels um wenige Grad zu starken Schwankungen in den analysierten Intensitäten der Röntgenlinien kommt. Mit Hilfe einer Drehbühne (Abb. 21) und unter Ausnutzung der geräteinternen Beleuchtung kann eine reproduzierbare Positionierung erreicht werden: Die Probe wird so gedreht, dass die Ausleuchtung (Reflexion des Lichts) der Querschliff-oberfläche maximal ist.

Abb. 19: Schematische Darstellung des Messkopfs des μ -RFA-Geräts COPRA.

Abb. 20: Querschliffbild der Münze Nr. 40, aufgenommen durch das optische System des μ -RFA-Geräts COPRA bei maximaler Vergrößerung (10 x). Der gezeigte Ausschnitt beträgt 2 x 1,5 mm, das Fadenzusammenhang markiert den analysierten Bereich (Messposition), wobei der Mittelbereich den am stärksten bestrahlten Teil darstellt. Die stark korrodierten Oberflächenschichten sind deutlich erkennbar.

⁵² Uhlir 2004 (zit. Anm. 46).

Abb. 21: Aufsicht auf das Probenpositioniersystem. An den xyz-Verschiebetischen ist der Drehtisch montiert. Die Beleuchtung erfolgt frontal zur Probenoberfläche.

5.2 Analysenbedingungen

Für die Untersuchungen an den römischen Münzen wurden die in *Tabelle 2* angeführten optimierten Analysenbedingungen gewählt. Hier wurde v. a. durch die Wahl eines relativ hohen Röhrenstroms darauf geachtet, dass die Spurenelemente auch bei moderaten Messzeiten effizient angeregt werden, da die Intensitäten der Peaks in einem Spektrum proportional zu diesem Parameter steigen⁵³.

Tabelle 2: Anregungsbedingungen zur μ -RFA an den römischen Münzen.

Röntgenröhre	Molybdän-Anode
Röhrenspannung	35 kV
Röhrenstrom	0,8 mA
Messdauer	200 s

⁵³ Für die Auswertung der Spektren wurde das Programm WinAxil 4.0, Version 4.1.2, der Fa. Canberra Eurisys/Benelux verwendet. Die Auswertung erfolgte mit der Fundamental-Parameter-Methode (mathematisches Modell zur Berechnung der Elementkonzentrationen unter Berücksichtigung aller Sekundäreffekte). Zur Kalibrierung der Methode dienten Messungen an Ag/Cu-Standards mit den Zusammensetzungen 100/0, 95/5, 92,5/7,5, 90/10 und 80/20 (Angaben in Gew. %).

6. DIE RESULTATE DER ANALYSEN

6.1 Übersicht über die Analysenergebnisse

Es wurden an den Münzquerschliffen je 6 Messungen durchgeführt und die Einzelergebnisse jeweils auf 100 % normiert. Die mittleren Zusammensetzungen der 71 Münzen sind in *Tabelle 3* zusammengestellt. Dabei ist auch die Standardabweichung zu den Mittelwerten angegeben, welche bei sehr homogenen Münzzusammensetzungen und daher ähnlichen Messwerten recht gering, bei sehr inhomogenen Zusammensetzungen und daher stark schwankenden Messwerten eher groß ist. Die Standardabweichung kann also als Maß für die Homogenität der Zusammensetzung innerhalb der 6 untersuchten Analysenflächen gesehen werden. Besonders hoch ist sie bei den Silberwerten der Münzen Nr. 40 und 45, und zwar deshalb, weil bei diesen Münzen jeweils an einer Messposition ungewöhnlich hohe Silberkonzentrationen gefunden werden konnten (z. B. Messpunkt 1 an Münze Nr. 40, *siehe Abb. 20*). Ein Grund dafür könnte (abgesehen von einer möglichen inhomogenen Elementverteilung innerhalb der Münze) darin bestehen, dass hier die Korrosionsschicht der Oberfläche ungewöhnlich dick ist und trotz sorgfältiger Wahl der Analysenstelle das Messergebnis beeinflusst.

Aus *Tabelle 3* ist ersichtlich, dass alle analysierten Münzen (mit Ausnahme des antiken Falsums Nr. 70, welches aus einer Bronzelegierung mit etwa 70 % Kupfer und 30 % Zinn besteht) aus einer Silber/Kupfer-Legierung mit geringen Spuren an Blei hergestellt wurden. In den meisten Münzen konnten auch Goldspuren detektiert werden, bei einigen liegt der Goldanteil aber entweder unter der Nachweisgrenze der Methode oder es ist kein Gold vorhanden, was mit der verwendeten Analysenmethode nicht unterschieden werden kann.

In den *Abb. 22* (Kap. 6.2) bzw. *Abb. 28 und 29* (Kap. 6.4) sind die Ergebnisse aus *Tabelle 3* graphisch dargestellt. Es werden die Konzentrationen der Elemente Ag, Au und Pb gegen die Probennummern aufgetragen. Da in den traianischen Münzen und den Münzen der Regierungszeit Nervas nur Spuren an Blei (0,12 % – 0,55 %, *Abb. 28*) und in einigen Denaren Spuren an Gold (bis zu 0,25 %, *Abb. 29*) gefunden werden konnten, ist der Kupferanteil in den Legierungen ziemlich genau der Differenzbetrag des Silbergehaltes zu 100 %. Aus diesem Grund wurde auf eine graphische Darstellung der Kupferresultate verzichtet.

Tabelle 3: Durchschnittswerte der Münzzusammensetzung (Massen%), gemittelt aus 6 Messungen pro Münze. Anhand der Standardabweichung kann die Homogenität der Legierung innerhalb der Münze abgeschätzt werden. Der Denar Nr. 19 besteht aus 2 Teilen (vgl. Kap. 6.5).

Element ausgewertete Linie	Ag Ag - L α	Cu Cu - K α	Pb Pb - L α	Au Au - L α	Sn Sn - L α
Münze Nr.					
1	87,0 ± 0,5	12,7 ± 0,5	0,22 ± 0,01	0,13 ± 0,01	
2	93,2 ± 0,1	6,5 ± 0,2	0,21 ± 0,01	0,13 ± 0,01	
3	86,2 ± 0,1	13,4 ± 0,1	0,26 ± 0,01	0,17 ± 0,00	
4	85,3 ± 0,2	14,3 ± 0,2	0,22 ± 0,01	0,18 ± 0,01	
5	86,3 ± 0,3	13,3 ± 0,3	0,21 ± 0,00	0,15 ± 0,01	
6	85,5 ± 0,0	14,2 ± 0,0	0,19 ± 0,00	0,15 ± 0,00	
7	88,9 ± 1,5	10,7 ± 1,5	0,17 ± 0,01	0,24 ± 0,01	
8	88,5 ± 0,4	11,2 ± 0,3	0,24 ± 0,01	0,02 ± 0,00	
9	86,8 ± 0,2	12,7 ± 0,2	0,19 ± 0,01	0,24 ± 0,01	
10	93,7 ± 0,2	6,0 ± 0,1	0,14 ± 0,01	0,27 ± 0,01	
11	94,0 ± 0,0	5,6 ± 0,1	0,26 ± 0,01		
12	79,1 ± 0,7	20,7 ± 0,8	0,25 ± 0,03	0,03 ± 0,01	
13	78,3 ± 0,2	21,3 ± 0,5	0,30 ± 0,03	0,03 ± 0,00	
14	77,9 ± 0,7	21,8 ± 1,0	0,16 ± 0,01	0,07 ± 0,00	
15	77,1 ± 0,4	22,7 ± 0,5	0,19 ± 0,01	0,16 ± 0,01	
16	77,1 ± 0,8	22,5 ± 0,5	0,21 ± 0,03	0,22 ± 0,01	
17	78,7 ± 0,3	20,8 ± 0,4	0,27 ± 0,03	0,07 ± 0,01	
18	80,3 ± 0,5	19,5 ± 0,5	0,21 ± 0,01	0,13 ± 0,00	

Element ausgewertete Linie	Ag	Cu	Pb	Au	Sn
	Ag - L α	Cu - K α	Pb - L α	Au - L α	Sn - L α
19 Teil 1	93,7 ± 0,6	5,8 ± 0,6	0,23 ± 0,01	0,25 ± 0,01	
19 Teil 2	91,2 ± 0,2	8,3 ± 0,2	0,23 ± 0,00	0,25 ± 0,00	
20	79,0 ± 0,3	20,7 ± 0,5	0,24 ± 0,02	0,16 ± 0,01	
21	79,4 ± 0,3	20,3 ± 0,5	0,20 ± 0,03	0,11 ± 0,01	
22	81,5 ± 0,5	18,1 ± 0,5	0,27 ± 0,03	0,05 ± 0,00	
23	80,1 ± 0,4	19,5 ± 0,5	0,21 ± 0,01	0,16 ± 0,01	
24	82,4 ± 0,9	17,2 ± 0,8	0,27 ± 0,01	0,07 ± 0,01	
25	78,0 ± 0,3	21,8 ± 0,4	0,25 ± 0,02	0,12 ± 0,00	
26	77,6 ± 0,6	22,0 ± 0,6	0,22 ± 0,01	0,14 ± 0,01	
27	79,0 ± 0,6	20,5 ± 0,5	0,25 ± 0,02	0,08 ± 0,03	
28	78,6 ± 0,3	21,0 ± 0,0	0,26 ± 0,03		
29	78,8 ± 0,3	21,0 ± 0,0	0,25 ± 0,01		
30	93,7 ± 0,6	6,0 ± 0,7	0,29 ± 0,03	0,13 ± 0,01	
31	78,0 ± 0,7	21,7 ± 0,8	0,25 ± 0,03	0,07 ± 0,01	
32	78,3 ± 0,5	21,5 ± 0,5	0,20 ± 0,01		
33	81,3 ± 0,3	18,7 ± 0,5	0,23 ± 0,02		
34	80,1 ± 0,8	19,7 ± 0,8	0,33 ± 0,02		
35	79,8 ± 0,3	20,0 ± 0,0	0,28 ± 0,01	0,04 ± 0,01	
36	80,3 ± 0,6	19,3 ± 0,5	0,29 ± 0,03	0,03 ± 0,00	
37	80,3 ± 0,5	19,3 ± 0,5	0,29 ± 0,01		
38	78,8 ± 0,4	21,0 ± 0,0	0,24 ± 0,03	0,03 ± 0,01	
39	80,3 ± 0,3	19,3 ± 0,5	0,39 ± 0,01	0,05 ± 0,00	
40	82,4 ± 3,8	17,3 ± 3,6	0,24 ± 0,01	0,05 ± 0,01	
41	91,9 ± 1,2	7,7 ± 1,3	0,32 ± 0,06	0,05 ± 0,01	
42	79,4 ± 0,4	20,3 ± 0,5	0,34 ± 0,01		
43	87,5 ± 2,3	12,2 ± 2,2	0,31 ± 0,03		
44	79,6 ± 0,7	20,0 ± 0,9	0,25 ± 0,03	0,05 ± 0,00	
45	80,9 ± 6,0	18,8 ± 6,0	0,29 ± 0,02	0,06 ± 0,01	
46	77,9 ± 0,3	21,8 ± 0,4	0,36 ± 0,01		
47	78,6 ± 0,4	20,7 ± 0,5	0,55 ± 0,03		
48	92,4 ± 1,1	7,3 ± 1,1	0,28 ± 0,02		
49	91,2 ± 1,6	8,5 ± 1,3	0,30 ± 0,04	0,06 ± 0,00	
50	77,5 ± 0,1	22,0 ± 0,0	0,33 ± 0,01		
51	79,9 ± 0,5	19,5 ± 0,5	0,29 ± 0,04	0,05 ± 0,01	
52	79,8 ± 2,0	19,9 ± 1,8	0,33 ± 0,02	0,04 ± 0,00	
53	77,3 ± 1,1	22,3 ± 0,8	0,21 ± 0,05	0,14 ± 0,09	
54	80,3 ± 1,4	19,5 ± 1,3	0,31 ± 0,03		
55	78,6 ± 0,8	21,2 ± 1,0	0,20 ± 0,05	0,05 ± 0,03	
56	76,7 ± 0,3	23,0 ± 0,0	0,28 ± 0,02	0,03 ± 0,01	
57	87,9 ± 2,4	11,9 ± 2,4	0,25 ± 0,02	0,02 ± 0,00	
58	78,8 ± 1,3	20,8 ± 1,2	0,27 ± 0,01		
59	78,8 ± 0,3	20,8 ± 0,4	0,26 ± 0,03	0,09 ± 0,04	
60	79,8 ± 0,6	19,7 ± 0,5	0,32 ± 0,01		
61	78,9 ± 0,4	20,8 ± 0,4	0,22 ± 0,01	0,03 ± 0,00	
62	93,9 ± 1,1	5,7 ± 1,1	0,28 ± 0,04	0,15 ± 0,00	
63	79,3 ± 0,4	20,7 ± 0,5	0,27 ± 0,03		
64	79,7 ± 0,2	20,0 ± 0,0	0,34 ± 0,01	0,03 ± 0,00	
65	78,2 ± 0,6	21,5 ± 0,8	0,32 ± 0,03		
66	79,9 ± 0,5	19,7 ± 0,5	0,31 ± 0,03	0,07 ± 0,00	
67	77,4 ± 0,5	22,3 ± 0,5	0,33 ± 0,03	0,04 ± 0,00	
68	78,1 ± 0,7	21,5 ± 0,5	0,33 ± 0,01	0,07 ± 0,00	
69	47,9 ± 0,6	51,8 ± 0,8	0,12 ± 0,02	0,14 ± 0,01	
70		70,8 ± 0,4	0,46 ± 0,03		28,7 ± 0,2
71	61,3 ± 0,7	38,7 ± 0,8	0,11 ± 0,01		

6.2 Der Silberfeingehalt der Denare

Wie aus *Abb. 22* ersichtlich ist, findet man unter den drei analysierten Münzen aus der Regierungszeit Nervas (Nrn. 1–3, sämtlich aus dem Jahr 97 n. Chr.) zwei mit Silberkonzentrationen von ca. 86,5 % (86,2 % bzw. 87,0 %) und eine Münze (Nr. 2) mit einem etwas höheren Silberanteil von ca. 93 %. Vergleicht man diese Werte mit den Analysenergebnissen der Denare des zweiten Consulats Traians, also der ersten Münzen aus dessen Herrschaft, so erkennt man ähnliche Zusammensetzungen: Hier liegt der Silbergehalt großteils um ca. 87 % (85,3 %–88,9 %), nur die Münzen Nr. 10 und 11 zeigen mit ca. 94 % Ag einen etwas höheren Wert. Insgesamt lässt das den Schluss zu, dass sich die Denarprägung in der ersten Regierungsperiode Kaiser Traians nicht von jener seines Vorgängers unterschied.

In den Prägungen der nachfolgenden Consulate III bis VI kann hingegen für den Großteil der Denare eine Reduktion des Silberanteils auf durchschnittlich 79 % (77,1 %–82,4 %) festgestellt werden: Von insgesamt 57 untersuchten Denaren der Jahre 100–117 n. Chr., Nrn. 12–68, folgen 49 diesem Standard. Für acht der analysierten Denare der Jahre 100–117 n. Chr. wurde jedoch ein deutlich höherer Feingehalt gemessen. Bei den meisten von ihnen (Nrn. 19, 30, 41, 48, 49 und 62) wurden Silberanteile zwischen 91,2 % und 93,9 % festgestellt, die mit den hohen Silberkonzentrationen in den Münzen Nr. 2, 10 und 11 aus der Regierungszeit Nervas bzw. aus dem zweiten Consulat Traians vergleichbar

sind. Bei zwei Münzen aus den späteren Consulaten (Nrn. 43 und 57) konnten Konzentrationen von 87,5 % bzw. 87,9 % gefunden werden, welche den Feingehalten der Mehrzahl der analysierten Prägungen des zweiten Consulats ähnlich sind⁵⁴.

Angesichts der Abweichungen in den ermittelten Silberfeingehalten erschien es notwendig, die innere Struktur der zuvor mit μ -RFA analysierten Münzen auch mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM) zu überprüfen, um auf diese Weise vor allem auch das *a priori* nur schwer erklärbare Phänomen der überdurchschnittlich silberhaltigen „Ausreißer“ besser verstehen zu können. Mit dieser Methode wurden die Querschliffe ausgewählter Münzen untersucht, wobei sowohl Prägungen mit regulärer als auch solche mit abnormer Silberkonzentration im Kernmaterial Berücksichtigung fanden: REM-Bilder der Querschliffe von vier Münzen werden in *Abb. 23 bis 27* gezeigt. Die Untersuchungen ergaben, dass die Mikrostruktur der Prägungen, für die mittels μ -RFA außergewöhnlich hohe Silberkonzentrationen im Kernmaterial nachgewiesen wurden, stark von derjenigen der Münzen mit niedrigeren Feingehalten abweicht. Bei allen Prägungen sind auf den REM-Bildern deutlich die Kupfer-abgereicherten, in den Aufnahmen heller erscheinenden Randzonen zu erkennen (vgl. besonders *Abb. 24*): Für die „Ausreißer“ ist außerdem jedoch eine inhomogene Struktur des Kernbereichs charakteristisch, der bei den Münzen mit „regulären“ Silberwerten *grosso modo* homogen erscheint. Diese Unterschiede sind sowohl bei den Prägungen der frühen traianischen

Abb. 22: Silberanteil der analysierten Münzen. COS ... Consulat.

⁵⁴ Auch Butcher und Ponting ermittelten unter 20 von ihnen untersuchten Denaren des fünften Consulats Traians drei Stücke mit abnorm hohen Feingehalten von 91,5 %, 88,9 % und 89,1 %, vgl. Butcher – Ponting 1998 (zit. Anm. 28), 322.

Abb. 23: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme des Querschliffs von Münze Nr. 9.

Abb. 24: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme des Querschliffs von Münze Nr. 9, Vergrößerung der Randzone.

Abb. 25: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme des Querschliffs von Münze Nr. 10.

Abb. 26: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme des Querschliffs von Münze Nr. 41.

Abb. 27: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme des Querschliffs von Münze Nr. 42.

Periode (COS II) als auch bei solchen nach 100 n. Chr. festzustellen, wie ein Vergleich der REM-Abbildungen vor Augen führt. *Abb. 23* (COS II: Münze Nr. 9; 86,8 % Silber) zeigt im Inneren eine weitgehend gleichmäßige Ag/Cu-Verteilung, während *Abb. 25* (COS II: Münze Nr. 10; 93,7 % Silber gemessen) eine inhomogene Struktur aufweist, bei der helle, silberreiche Zonen bis in den Kern zu beobachten sind. In ähnlicher Weise weicht die uneinheitliche Mikrostruktur des Stücks in *Abb. 26* (COS V: Münze Nr. 41; 91,9 % Silber) von jener des Denars in *Abb. 27* ab (COS V: Münze Nr. 42; 79,4 % Silber).

Die hohen Silberwerte, die mittels μ -RFA für die „Ausreißer“ gemessen wurden, sind somit augenscheinlich auf die inhomogene Struktur des analysierten Kernmaterials zurückzuführen und können nicht als Evidenz dafür gelten, dass unter Traian für die Produktion von Silberdenaren intentional Legierungen mit unterschiedlicher Silberkonzentration eingesetzt wurden⁵⁵. Die Prägungen, für die ein überdurchschnittlich hoher Silbergehalt festzustellen war, verunklären das Bild und werden daher in der Folge nicht zur Rekonstruktion der von den römischen Finanzbehörden eingesetzten Denarstandards herangezogen.

Durch die hier vorgelegten Analysen der Münzzusammensetzungen ist es erstmals möglich, präzise den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem unter Traian eine Senkung des Feingewichts der Denare vorgenommen wurde: Mit den Prägungen seines dritten Consulats, also im Jahr 100 n. Chr., kam es zu einer Änderung der Legierungszusammensetzung von durchschnittlich 87 % Silber und 13 % Kupfer auf nur ca. 79 % Silber und 21 % Kupfer. Dies bedeutet, dass das intendierte Legierungsverhältnis zwischen Silber und Kupfer ab diesem Zeitpunkt offenkundig 4 + 1 Teile betrug, während sich die Legierung zuvor, unter Nerva und in den frühen Prägungen Traians (zweites Consulat), offenkundig aus ca. 7 + 1 (oder 9 + 1?) Teilen zusammengesetzt hatte.

6.2.1 Die Analyseergebnisse vor dem historischen Hintergrund und ihre Bedeutung im Kontext früherer Untersuchungen

Die Denare Nr. 4 bis 9 der ersten beiden Regierungsjahre Traians weisen zusammengenommen durchschnittlich einen Silberanteil von 86,9 % auf. Somit führen die Resultate unserer Analysen klar vor Augen, dass der von D. R. Walker ermittelte Durchschnittswert für traianische Silbermünzen der Jahre 98–99 von 93,55 % um mehr als 6 Prozentpunkte zu hoch liegt⁵⁶. Bemerkenswert ist allerdings die Übereinstimmung mit den von Butcher und Ponting mittels AAS erzielten Analysenwerten für 21 Denare des zweiten Consulats Traians⁵⁷: Diese ergaben einen Durchschnitt von 87,6 %, dem Einzelwerte im Bereich zwischen 84,3 % und 91,8 % zugrunde lagen.

Wie die hier vorgelegten Daten zeigen, bestand Traians wichtige reformatorische Maßnahme hinsichtlich der technischen Parameter der Denarprägung in einer deutlichen Feingewichtssenkung des Jahres 100 n. Chr. auf durchschnittlich meist etwa 79 %. Unsere Analysen zeigen, dass D. R. Walkers Resultate hinsichtlich der Legierungsveränderungen in traianischer Zeit tatsächlich völlig in die Irre geführt hatten, und zwar sowohl bezüglich des Zeitpunktes als auch im Hinblick auf die Intensität der Standardsenkung: Walker war ja bekanntlich davon ausgegangen, dass der Denarstandard nach einer 104 n. Chr. eingeleiteten Übergangsphase erst ab der zweiten Jahreshälfte 107 n. Chr. leicht nach unten verändert worden sei, und zwar von etwa 92–93 % fein auf etwa 88–90 %⁵⁸ – das ist ganz falsch. Butcher und Ponting, die ebenfalls ausgewählte traianische Denare analysierten, hatten keine Prägungen des dritten, vierten und sechsten Consulats untersucht und waren daher nicht in der Lage, die Senkung des Denarstandards genau zu datieren oder in ihrer Langzeitwirkung einzuschätzen. Die von ihnen für die Denare des fünften Consulats mit alter und neuer Legende angegebenen Feingehaltsdurchschnitte von 81,2 % und 79,7 %⁵⁹ liegen jedoch recht genau in dem von uns ermittelten Bereich.

⁵⁵ Die von Butcher – Ponting 1998 (zit. Anm. 28), 322, ermittelten hohen Werte für COS V-Denare (siehe die vorhergehende Anm.) sind ebenfalls in diesem Sinne zu beurteilen.

⁵⁶ Walker 1977 (zit. Anm. 19), 4.

⁵⁷ Butcher – Ponting 1998 (zit. Anm. 28), 312 und 322.

⁵⁸ Walker 1977 (zit. Anm. 19), 6–12.

⁵⁹ Butcher – Ponting 1998 (zit. Anm. 28), 312.

Jüngst publizierte, mit AAS erzielte und daher sicherlich verlässliche Untersuchungsergebnisse zur iulisch-claudischen Denarprägung erlauben es uns, die traianische Standardsenkung in ihren numismatischen Kontext einzuordnen. Kaiser Traian betrat mit der Verringerung des Feingehalts der Denare auf ungefähr 80 % keineswegs Neuland: Er griff im Jahre 100 n. Chr. lediglich auf einen Standard zurück, den Kaiser Nero (54–68 n. Chr.) im Rahmen seiner großen Münzreform von etwa 64 n. Chr. eingeführt hatte, in der zusätzlich auch eine Senkung des Raugewichts der Denare auf 3 *scripula* = $\frac{1}{96}$ des römischen Pfundes vorgenommen worden war – auf jenen Gewichtsstandard, der im Prinzip bis Traian und über dessen Regierung hinaus in Verwendung blieb⁶⁰. Nero führte, wie wir jetzt sehen, in seiner Reform eine ganz radikale Absenkung des Feingehalts durch: Die Denare von Augustus bis zu Neros eigenen Stücken vor der Reform waren durchschnittlich noch über 98 % fein gewesen, und ca. 64 n. Chr. verringerte Nero den Silbergehalt um beinahe 20 Prozentpunkte, eben auf ca. 80 %; am Ende seiner Regierung hob er ihn jedoch wieder auf ca. 90 % an⁶¹. Die Entwicklung der Silberfeingehalte zwischen Nero und Nerva wurde noch nicht intensiv analysiert. Eine Kombination der bisher von Butcher und Ponting sowie in unserem Projekt ermittelten Daten erlaubt lediglich die Aussage, dass knapp nach dem Ende der Regierung Neros – es liegen Analysen zu drei Otho-Denaren aus dem Jahr 69 n. Chr. vor⁶² – weiter ein Standard von knapp unter 90 % Silber in Verwendung stand, den wir auch in den Prägungen Nervas (97 n. Chr.) und in den traianischen Denaren der Jahre 98 und 99 nachweisen konnten. Die einzige Gruppe flavischen Materials, für die gegenwärtig verlässliche Daten vorliegen, sind zehn vespasianische Denare der Jahre 76–78 n. Chr., die einen durchschnittlichen Silbergehalt von 78,7 % aufweisen; sie wurden nach dem niedrigen neronischen Reformstandard produziert⁶³. Wann dieser nach dem Ende Neros wieder eingeführt bzw. wann er nach Vespasian wieder verlassen wurde, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannt.

Im historischen Kontext gesehen ist der durch die vorliegenden Analysen ermittelte Zeitpunkt der Senkung des Silberfeingehalts der Denare unter Traian durchaus signifikant. Als Traian am 28. Jänner des Jahres 98 n. Chr. seine Herrschaft antrat, hielt er sich nicht in der Reichshauptstadt (und Hauptmünzstätte) Rom auf⁶⁴, sondern in Germanien: Bis zu seiner Adoption durch Nerva war er Statthalter von Obergermanien gewesen; ab Herbst 97 unterstanden ihm Niedergermanien und das dortige Heer⁶⁵. Traian begab sich nach seinem Amtsantritt keineswegs sofort nach Italien: In den Jahren 98 und 99 n. Chr. führte der Kaiser vielmehr ausgedehnte Reisen an Rhein und Donau durch und inspizierte in erster Linie die römischen Truppen, die an der Nordgrenze des Imperium stationiert waren. Erst im Herbst 99 n. Chr. betrat Traian zum ersten Mal als Herrscher die Hauptstadt Rom. Im Jahre 100 n. Chr. hielt er sich dann dort auf – damals bekleidete er ja sein drittes Consulat –, bevor er bereits am 25. oder 26. März 101 n. Chr. Rom wieder verließ und zu seinem ersten Kriegszug gegen die Daker auszog, von dem er erst im Jahre 102 zurückkehrte⁶⁶.

Der Silberfeingehalt wurde in den Prägungen des Jahres 100 gesenkt, das Traian als erstes seiner Herrschaft zur Gänze in der Reichshauptstadt verbrachte und in dem wohl intensive – und sicherlich kostspielige – Vorbereitungen auf den ersten Dakerkrieg erfolgten. Die Einführung des niedrigeren, ca. 80-prozentigen Denarstandards, der für die Silberprägungen der gesamten weiteren Regierungszeit des Kaisers charakteristisch bleiben sollte, war also ursprünglich nichts als eine Maßnahme zur Einsparung von Edelmetall, die das durch den bevorstehenden ersten Dakerkrieg wohl stark belastete staatliche Budget stützen sollte. Entgegen der Auffassung Walkers, der aufgrund seiner irrigen Datierung der Feingehaltssenkung diese als Folge der Dakerkriege ansah⁶⁷, können wir feststellen, dass sie den Kriegszügen vorausging.

⁶⁰ Zur Senkung des Feingewichts vgl. Butcher – Ponting 2005 (zit. Anm. 29), 175–181.

⁶¹ Dazu Butcher – Ponting 2005 (zit. Anm. 29), 175 und 179 f.

⁶² Butcher – Ponting 2005 (zit. Anm. 29), 178 f.: 87,7 %, 87,1 % und 86,4 % Feingehalt.

⁶³ Butcher – Ponting 1998 (zit. Anm. 28), 321.

⁶⁴ Vgl. zum Folgenden Hanslik 1965 (zit. Anm. 1), 1045–1051, weiters W. Eck, *Traian – Der Weg zum Kaisertum*, in: A. Nünnerich-Asmus (Hg.), *Traian. Ein Kaiser der Superlative am Beginn einer Umbruchzeit?*, Mainz am Rhein 2002, 7–20 (Anm. S. 174), hier: 18–20, sowie M. A. Speidel, *Bellicosissimus Princeps*, in: A. Nünnerich-Asmus (Hg.), *Traian. Ein Kaiser der Superlative am Beginn einer Umbruchzeit?*, Mainz am Rhein 2002, 23–40 (Anm. S. 174 f.), hier: 26–28 sowie 31.

⁶⁵ Dazu Eck 2002 (zit. Anm. 64), 18.

⁶⁶ Dazu vgl. etwa Hanslik 1965 (zit. Anm. 1), 1050 f. (Einzug in Rom) und 1053–1055 (Jahr 100); zum Datum des Auszugs vgl. D. Kienast, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt 2. Aufl. 1996, 122.

⁶⁷ Walker 1978 (zit. Anm. 19), 122: “[...] the debasement was a reflection of this drain on the treasury [i. e. the Dacian wars], coupled with a continuing, and perhaps increasing expenditure in other directions.”

6.3 Die traianische Feingewichtssenkung und das Raugewicht des Denars

Um die Senkung des Denarfeingewichts durch Traian im Jahre 100 n. Chr. entsprechend beurteilen zu können, muss man auch die Entwicklung der Raugewichte der Denare am Beginn seiner Herrschaft kritisch untersuchen. Zu diesem Zweck wurden von Bernhard Woytek metrologische Detailanalysen der Silberprägung Traians in der relevanten Periode (98–102 n. Chr.) vorgenommen, die in anderem Rahmen ausführlich vorgestellt werden sollen; hier seien nur einige wichtige Resultate zusammengefasst. Grundsätzlich ist ja davon auszugehen, dass der Sollmünzfuß der römischen Denarprägung – wie oben bereits erwähnt – seit der neronischen Reform $\frac{1}{96}$ eines römischen Pfundes = 3 *scripula* betrug⁶⁸; setzt man das römische Pfund mit ca. 327 g an, ergibt sich für einen Denar ein theoretisches Sollgewicht von ca. 3,41 g⁶⁹. Da Denare *al marco* geprägt wurden, also nicht jeder einzelne Schrötling gewichtsmäßig justiert wurde, weichen die Individualgewichte der Münzen jedoch beträchtlich voneinander – und vielfach auch von dem intendierten Münzfuß – ab.

Wie die neuen metrologischen Untersuchungen ergaben, wurde das Raugewicht der Denare in den ersten zwei Jahren der Regierungszeit Traians (98/99 n. Chr.) ganz minimal nach unten korrigiert: Während in einer Frequenztafel der vorliegenden Einzelgewichte der *weight peak* für die erste Gruppe von Silberprägungen des Herrschers (aus dem Jahr 98; vgl. unsere Münzen Nr. 5–7) noch ganz klar im Bereich zwischen 3,30 und 3,39 g – und somit nur gering unter dem theoretischen Soll von ca. 3,41 g – liegt, ist er in den Prägungen des Jahres 99 n. Chr. (vgl. die Münzen Nrn. 8–11) bereits in den Bereich zwischen 3,20 und 3,29 g ver-

schohen. Diesem Gewichtsstandard folgen dann auch die Prägungen der Jahre 100 (COS III) und 101/102 (COS III, „Hauptgruppe“). Als im Jahre 100 n. Chr. der neue Feingehaltsstandard von 80 % eingeführt wurde, war diese Maßnahme also nicht von einer synchronen Verringerung auch des Denarraugewichts begleitet; eine marginale Senkung des Raugewichts hatte jedoch bereits ein Jahr früher stattgefunden.

6.4 Die Entwicklung des Gold- und Bleianteils der Denarlegierung

Bei genauerer Betrachtung der Blei- und Goldkonzentrationen in den analysierten Silberdenaren fällt auf, dass die Bleianteile (*Abb. 28*) etwa ab dem fünften Consulat Traians viel stärker schwanken bzw. höher sind als dies bei den früheren Exemplaren der Fall ist. Diese Beobachtung korreliert mit einer Abnahme des Goldgehalts (*Abb. 29*), wobei dieser hier oft unterhalb der Nachweisgrenze der Methode liegt. Bei Vergleich der beiden Diagramme (*Abb. 28 und 29*) liegt eine Separation der Münzen in einen früheren Teil mit niedrigeren Blei- und höheren Goldspurenelementanteilen und in einen späteren Teil mit höheren Blei- und niedrigeren Goldspurenelementanteilen nahe. Die präzise Abgrenzung der beiden Gruppen gegeneinander ist schwierig; der Wechsel ist etwa im chronologischen Bereich der Legendenumstellung in der Edelmetallprägung des fünften Consulats, also um 107 n. Chr., einzuordnen. Angesichts der uns vorliegenden Analysendaten erscheint jedoch eine Grenzziehung schon etwa zwischen den Münzen Nrn. 33 und 34, also ab dem Jahr 106 n. Chr., gerechtfertigt. Eine Berechnung der Mittelwerte der Blei- und Goldanteile dieser beiden Gruppen ergibt die in *Tabelle 4* angeführten Werte.

Tabelle 4: Separierung der Münzen in zwei Gruppen anhand der detektierten Spuren an Blei und Gold.

	Datierung	Münzen Nr.	mittlerer Bleigehalt	mittlerer Goldgehalt
Gruppe 1	97–105 n. Chr.	1–33	0,23 ± 0,04 %	0,13 ± 0,07 %
Gruppe 2	106–117 n. Chr.	34–68	0,30 ± 0,06 %	0,06 ± 0,03 %

⁶⁸ F. Hulstsch, *Griechische und römische Metrologie*, Berlin 2. Aufl. 1882, 311 (der Münzfuß an sich ist bei metrologischen Schriftstellern der Kaiserzeit belegt); zur – allgemein akzeptierten – Verbindung seiner Einführung mit der neronischen Reform vgl. etwa R. Göbl, *Antike Numismatik*, 2 Bde., München 1978, Bd. 1, 77.

⁶⁹ Zum interessanten Problem der Effektivgewichte der neronischen post-Reform-Denare vgl. jetzt allerdings Butcher – Ponting 2005 (zit. Anm. 30), 117 (3,45 g als “target average weight”).

Abb. 28: Bleianteil der analysierten Münzen. COS ... Consulat.

Abb. 29: Goldanteil der analysierten Münzen. COS ... Consulat.

Diese Beobachtung lohnt einen Vergleich mit den Analysen von Butcher – Ponting⁷⁰, die ebenfalls eine Änderung in den Spurenelementanteilen feststellen konnten: Im Rahmen der AAS-Analysen von Denaren des zweiten und des fünften Consulats Traians wurde ermittelt, dass sich diese hinsichtlich ihres Gehalts an Blei und Gold deutlich voneinander unterscheiden⁷¹.

Besonders markant ist ein Rückgang der Konzentration des Spurenelements Gold⁷², aber auch ein tendenzieller Anstieg des Bleigehalts lässt sich beobachten.

Die vorliegenden Analysen von Prägungen aus allen Perioden der traianischen Regierungszeit bestätigen im Grundsatz die Richtigkeit der Erkenntnisse von

⁷⁰ Butcher – Ponting 1998 (zit. Anm. 28), 316, 325 (Tabelle) und 325 (Graphik).

⁷¹ Butcher – Ponting 1998 (zit. Anm. 28), 312 f., 322 (Tabelle 2) und 327 (Graphik 2).

⁷² Bereits L. H. Cope hatte für Traians Silbermünzen eine "wider variability in gold : silver ratio than is evident in the earlier coinage" festgestellt: L. H. Cope, *The Metallurgical Analysis of Roman Imperial Silver and Aes Coinage*, in: E. T. Hall – D. M. Metcalf (Hgg.), *Methods of Chemical and Metallurgical Investigation of Ancient Coinage* (Royal Numismatic Society Special Publication 8), London 1972, 3–47, hier: 44.

Butcher und Ponting⁷³ und ermöglichen außerdem das Nachvollziehen der Entwicklung der Spurenelementverteilung über die gesamte Herrschaft hinweg. Die Münzen des dritten und vierten Consulats folgen diesbezüglich im Mittel den untersuchten Denaren Kaiser Nervas bzw. jenen aus Traians zweitem Consulat. Im Laufe des fünften Consulats stellt sich dann jedoch die geschilderte Änderung ein: Es gab einen Rückgang des Goldanteils, teils bis unter die Nachweisgrenze der Methode, und eine damit einhergehende Erhöhung der Bleikonzentration. Die Prägung des sechsten Consulats schließt hinsichtlich der Verteilung der Spurenelemente dann tendenziell an die Prägung der Vorperiode an; hier sind kaum signifikante Abweichungen festzustellen. Da die RFA aber keine geeignete Methode zur Spurenelementanalyse darstellt, sind zur genaueren Erforschung der geschilderten Problematik bzw. ggf. zur Bestätigung unserer Annahmen weitere Untersuchungen der diskutierten Münzen mit sensitiveren Analysemethoden nötig, wie sie z. B. die von Butcher – Ponting eingesetzte AAS und auch die Massenspektrometrie mit induktiv gekoppelter Plasmaanregung (ICP-MS) darstellen.

Die Beobachtung der Spurenelemente Blei und Gold in den Silbermünzen ist insofern von Bedeutung, als sie potentiell Hinweise auf die Technologie der Legierungsherstellung bzw. die Provenienz des Rohmetalls geben. Während die Bleianteile in Silber sowohl aus der geologischen Entstehung einer Silbermine als auch aus den technologischen Prozessen (Silberraffination) stammen können, ist Gold eine Komponente, die wegen ihrer vollkommenen Mischbarkeit mit Silber mit der Provenienz

des Metalls in Verbindung zu bringen ist. Aufgrund dieser Tatsachen folgerten Butcher und Ponting aus ihrer Beobachtung der Spurenelemente, dass im Laufe der Regierungszeit Traians in der Denarprägung ein “change in the source or sources of metal used” stattgefunden habe; der höhere Bleigehalt sei ein Anzeichen für “a less efficient cupellation technique”. Insgesamt könnte der Wechsel der Spurenelementsignatur auch “an increased reliance on re-cycled scrap of less well cupelled metal over freshly smelted metal” andeuten⁷⁴.

Aufgrund der vorliegenden Analysen kann prinzipiell festgehalten werden, dass sich die von den englischen Forschern geäußerte Annahme eines Wechsels der Metallquelle in der Denarherstellung während Traians Regierungszeit bestätigte; vor allem der geringere Goldgehalt der späteren Münzen ist ein deutlicher Hinweis auf eine Änderung der Rohstoffquelle. Angesichts des geschichtlichen Hintergrundes und der finanzhistorischen Informationen, die wir aus den literarischen Quellen besitzen, kommt als Ursache hierfür entweder die Verprägung von (dakischem) Beutesilber oder die Verwendung von eingeschmolzenen älteren Münzen heterogener Provenienz in Frage⁷⁵.

Keine der beiden Möglichkeiten ist beim gegenwärtigen Forschungsstand mit Sicherheit auszuschließen, und auch multikausale Erklärungsmodelle erscheinen plausibel. Mit Hilfe von Spezialanalysen der Spurenelementsignatur der traianischen Denarprägung, die für die nähere Zukunft geplant sind, soll das Problem einer Lösung zugeführt werden.

⁷³ Die Unterschiede in den Absolutwerten der Messergebnisse für Blei und Gold zwischen unseren Analysen und jenen von Butcher und Ponting beruhen auf den unterschiedlichen Analysemethoden, wobei zweifellos die AAS die genaueren Resultate liefert und die mittels RFA erhaltenen Messwerte nur Tendenzen der Spurenelemententwicklung widerspiegeln.

⁷⁴ Alle Zitate: Butcher – Ponting 1998 (zit. Anm. 28), 313.

⁷⁵ Diese beiden Optionen erwägen bereits Butcher – Ponting 1998 (zit. Anm. 28), 317.

6.5 Ein strukturell anomaler Denar

Der Denar Nr. 19 (Abb. 31), der einem sehr häufigen Typ angehört und von seinem äußeren Erscheinungsbild her zweifellos als authentische Prägung anzusprechen ist, muss aufgrund seiner einzigartigen Struktur hier separat diskutiert werden. Wie aus Abb. 30 hervorgeht, die eine Aufnahme des Querschliffs zeigt, ist diese Münze aus zwei Teilen zusammengesetzt: Man sieht ganz deutlich die Trennlinie (Spalt) zwischen den beiden Schichten. Die beiden Teile der Münze sind auch schon mit freiem Auge oder bei Betrachtung der Münze unter dem Stereomikroskop zu beobachten. Das Stück gehört zu den wenigen Prägungen der Periode nach 100 n. Chr., bei denen ein erhöhter Silbergehalt ge-

messen wurde; interessanterweise war in den beiden Teilen der Münze mit ca. 91 % bzw. 94 % Silber (in Tabelle 3 mit 19 Teil 1 und 19 Teil 2 gekennzeichnet) jeweils eine leicht unterschiedliche Metallzusammensetzung zu beobachten.

Der Grund für die eigentümliche Struktur des Schrötlings ist zweifellos in der Herstellungstechnik zu suchen: Die Denarschrötlinge wurden in traianischer Zeit wahrscheinlich durch Ausschneiden oder Ausstanzen aus dünnen Silberzainen produziert, wobei die vorliegende Münze einen Beleg dafür darstellen mag, dass diese Zaine durch Zusammenschmieden verschiedener dünner Silberplatten hergestellt wurden⁷⁶.

Abb. 30: Aufnahme des Querschliffs der Münze Nr. 19.

Abb. 31: Münze Nr. 19 – Traian (98–117 n. Chr.), *Denar*. Münzstätte Rom, 101/102 n. Chr. Dm. 18,4 mm. In der Randzone der Münze sind (auf der Vorderseite rechts bzw. auf der Rückseite links) die beiden Münzteile zu erkennen.

⁷⁶ Dieses Erklärungsmodell verdankt seine Entstehung Gesprächen mit Matthias Pfisterer (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Numismatische Kommission); ihm sei hiefür herzlich gedankt.

6.6 Die analysierte Provinzialprägung

Unter den provinziellen Drachmenprägungen Traians in seinem sechsten Consulat fällt eine Gruppe von eher grobem Stil mit einem Reverstyp auf, der von den Denaren der Reichsprägung her bekannt ist, nämlich der Personifikation der Arabia (vgl. Denare Nrn. 51 – 53 und 57). Diese provinziellen Drachmen sind jahresdatiert und wurden in der Periode von 112 bis 114 n. Chr. ausgebracht, und zwar wohl in der syrischen Münzstätte Antiochia oder in einem Münzamt in der Provinz Arabia⁷⁷. Ein Vertreter dieser Gruppe konnte im Rahmen unserer Analysen untersucht werden (Münze Nr. 68, Abb. 32). Das Stück zeigt eine recht geringe Silberkonzentration von nur ca. 48 % (korrespondierend mit ca. 52 % Kupferanteil) sowie Spuren an Blei und Gold (Tabelle 2). Unser Analysenresultat liegt somit auf einer Linie mit den Daten, die von Butcher und Ponting⁷⁸ nach Untersuchung dreier Stücke dieser Art mittels AAS vorgelegt wurden. Die Arabia-Drachmen wurden im Osten also aus einer Legierung von ungefähr gleichen Teilen Silber und Kupfer gefertigt.

Abb. 32: Münze Nr. 69 – Traian (98–117 n. Chr.), *Drachme*. Östliche Münzstätte (Antiochia?), 112/113 n. Chr. (?). Dm. 18,2 mm. Rv.: Die Personifikation der Provinz Arabia steht nach links; sie hält in der ausgestreckten Rechten den Zweig eines lokaltypischen Gewächses (wohl des Myrrhen- oder Weihrauchbaumes) und im linken Arm ein Bündel Kalmusstängel (*calamus odoratus*). Links ein Dromedar, das hinter der Gestalt hervortritt und nur zur Hälfte sichtbar ist. Vgl. dazu auch die Münze Nr. 57 (Abb. 12).

6.7 Zwei antike Falsa

Im Zuge der Untersuchungen wurden auch zwei mit unterschiedlichen Techniken hergestellte antike Falschmünzerprodukte (Nrn. 70 und 71) analysiert, die komplett verschiedene Metallzusammensetzungen zeigen. Bei der Münze Nr. 70 (Abb. 33), deren Oberfläche ganz dunkel ist, handelt es sich um ein gegossenes Denarfalsum aus einer Buntmetalllegierung („Weißbronzeguss“). Solche Fälschungen, die durch Abformung von Originalmünzen in Tonformen und Ausgießen der gehärteten Formen mit unedlem Metall entstanden, sind vor allem nach Münztypen der Severerzeit sehr häufig⁷⁹; mit traianischen Münzbildern treten sie extrem selten auf⁸⁰. Erwartungsgemäß konnte in dieser Münze gar kein Silber nachgewiesen werden; sie besteht aus einer Bronze mit sehr hohem Zinnanteil (ca. 71 % Cu, 29 % Sn und Spuren von Pb), was für diese Klasse von Falsa typisch ist.

Abb. 33: Münze Nr. 70 – antikes Gussfalsum (Bronze) zu einem traianischen Denar des Jahres 111 n. Chr. Dm. 19,0 mm. Rv. (im Feld): AET(ernitas) AVG(usti oder -usta), „Ewigkeit des Kaisers“. Aeternitas steht frontal, blickt nach links, hält in ihren Händen Abbilder der Köpfe des Sonnengottes Sol und der Mondgöttin Luna: Das uralte Konzept der Ewigkeit der Stadt Rom und des Imperium Romanum wurde in der römischen Kaiserzeit auf den Herrscher übertragen; die entsprechende Personifikation (Numen) erscheint auf Münzen ab der Flavioerzeit.

⁷⁷ Vgl. die Varianten der drei Jahresemissionen in dem alten Zitterwerk von Sydenham 1933 (zit. Anm. 39), Nr. 183 f. (TR POT XVI, 111/112 n. Chr.), 185 (TR POT XVII, 112/113 n. Chr.), 189 (TR POT XVIII, 113/114 n. Chr.). Die Münzstättenzuweisung Sydenhams ist irrig; vgl. zur Münzstättenfrage zuletzt K. Butcher, *Coinage in Roman Syria. Northern Syria, 64 BC–AD 253* (Royal Numismatic Society Special Publication 34), London 2004, 88 (mit Lit.).

⁷⁸ Butcher – Ponting 1998 (zit. Anm. 28), 316, 325 (Tabelle) und 325 (Graphik).

⁷⁹ Vgl. dazu grundsätzlich etwa Göbl 1978 (zit. Anm. 68), 37 und 191.

⁸⁰ Dazu vgl. die Statistik bei M. Peter, *Untersuchungen zu den Fundmünzen aus Augst und Kaiseraugst* (Studien zu Fundmünzen der Antike 17), Berlin 2001, 240 f.

Überraschend ist hingegen die metallurgische Zusammensetzung des zweiten untersuchten Falsums (Münze Nr. 71). Dabei handelt es sich um einen plattierten Denar, also die Fälschung einer Silbermünze, die durch Umhüllung eines ungeprägten Schrötlings (dessen Metallzusammensetzung von der bei dem zu imitierenden Münztyp üblichen abweicht) mit einer dünnen Silberschicht und durch Prägung dieses Mehrphasen-Rohlings mit nachgemachten Stempeln entstand⁸¹. Die Münzbilder dieser Stücke weisen deshalb – wie dies auch bei dem von uns untersuchten Exemplar der Fall ist – oft einen leicht barbarisierten Stil auf (Abb. 34). Plattierte römische Denare der Kaiserzeit sind im Normalfall „subärat“ – der von der Silberhaut umgebene Münzkern besteht also aus einer Legierung aus Buntmetall (lateinisch *aes*)⁸². Äußerlich betrachtet wäre auch unser Exemplar (Abb. 34) dieser Gruppe zuzuordnen; die Analyse zeigt jedoch, dass das Metall des Kernbereichs der Münze zu 61,3 % aus Silber und nur zu 38,7 % aus Kupfer besteht.

Im Vergleich zur Hauptmasse der authentischen Denare aus der Periode des sechsten Consulats Traians – ein derartiger Denar stellt ja das Vorbild der plattierten Prägung dar – enthält das Stück in seinem Kern also lediglich ca. 20 Prozent weniger Silber: Der Grund für die so unerwartet hohe Qualität der Legierung des Münzkerns ist *a priori* nicht evident; angesichts der täuschenden Umhüllung mit einer Silberschicht hätte man erwarten dürfen, dass der Fälscher zur Profitmaximierung für den Münzkern eine Aes-Legierung ganz oder fast ohne Beimengung von Silber gewählt hätte.

7. RESÜMEE

Wie aufgrund der durchgeführten Analysen sowie vorgegangener Untersuchungen von Butcher und Ponting gezeigt werden konnte, ist für eine exakte Materialanalyse antiker Münzen eine Probenahme

Abb. 34: Münze Nr. 71 – antikes plattiertes Falsum zu einem traianischen Denar von 114–116 n. Chr. Dm. 18,5 mm.
Rv.: Behelmte Virtus steht nach rechts, hält in der Linken Kurzsword und stützt sich mit der Rechten auf Lanze: Die militärische Tapferkeit des Herrschers war in der hohen römischen Kaiserzeit sehr häufig Thema der Reichsprägung – in besonderem Maße galt das für die Regierung Traians, der die militärische Expansion zu seinem außenpolitischen Programm gemacht hatte und daher auf die Herausstellung seiner *virtus* größten Wert legte.

⁸¹ Grundsätzliches zur Produktionstechnik dieser Falschmünzerprodukte schreibt M. Peter, *Eine Werkstatt zur Herstellung von subaeraten Denaren in Augusta Raurica* (Studien zu Fundmünzen der Antike 7), Berlin 1990, 24–29.

⁸² Metallurgische Analysen von antiken Schrötlingen aus Augusta Raurica, die für die Herstellung von subaeraten Denaren bestimmt, jedoch noch nicht mit einem Silberüberzug versehen (und natürlich auch noch un geprägt) waren, hat Peter 1990 (zit. Anm. 81), 81 ff. veröffentlicht und kommentiert: Die von ihm untersuchten Schrötlinge bestehen hauptsächlich aus einer Kupfer/Zinn-Legierung und weisen Silber nur in Spuren auf (vgl. S. 88: maximal im Bereich bis 2,8 %).

bzw. die Präparation eines Querschliffes unbedingt erforderlich. Analysen, die lediglich an der Oberfläche der Objekte durchgeführt werden, führen oft zu für den Numismatiker wenig brauchbaren Ergebnissen bezüglich der verwendeten Metalllegierung und somit auch häufig zu Missinterpretationen, wie dies bei den Untersuchungen von D. R. Walker der Fall ist⁸³. Eine Probeentnahme, wie sie bei den Analysen von Butcher und Ponting⁸⁴ vorgenommen wurde, ist dabei sicher die für das verbleibende Münzmaterial schonendste Methode.

Es muss aber berücksichtigt werden, dass auch hier die Interpretation der Analysendaten mit Schwierigkeiten verbunden ist, etwa weil nicht immer sicher auszuschließen ist, dass die vom Münzrand her entnommenen Bohrkerne auch Material aus Silber-angereicherten Schichten der Münze enthalten. Weiters ist das entnommene Probematerial nach der Analyse mittels AAS für immer verloren, wohingegen es bei der Röntgenfluoreszenzanalyse für weitere Untersuchungen erhalten bleibt. Auch für die wichtige Untersuchung der Mikrostruktur der Münzkerne mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM) bildet die Anfertigung von aussagekräftigen Querschliffen (quer durch die Mitte der Münze) die Voraussetzung; REM war in unserem Projekt vor allem für die Untersuchung der *a priori* rätselhaften „Ausreißer“ – der Denare mit überdurchschnittlich hohen Silberkonzentrationen im Kern – von Bedeutung.

Zur Beleuchtung dieses Spezialproblems mussten zusätzlich zu den μ -RFA-Analysen weiterführende Untersuchungen angestellt werden, mit deren Hilfe die Inhomogenität der inneren Struktur der betreffenden

Münzen als Ursache für die Abweichungen im Silbergehalt erkannt werden konnte. Für strukturell homogene Münzen hat sich die μ -RFA jedoch als geeignete Methode zur Untersuchung der Querschliffe erwiesen: Im Gegensatz zur Röntgenmikroanalyse im Rasterelektronenmikroskop, die in der Regel Ergebnisse in einem Bereich von wenigen μm liefert, wird hier ein relativ großer Bereich analysiert, der einerseits die mittlere Zusammensetzung des Münzkerns widerspiegelt, andererseits aber klein genug ist, um problemlos an Münzquerschliffen angewendet zu werden. Es können die Haupt- und NebenkompONENTEN einer Metalllegierung mit hoher Exaktheit festgestellt werden, einzig die Analyse der Spurenelemente ist (ohne entsprechende Standards) nur mit geringer Genauigkeit möglich. Da aber bei der μ -RFA das gesamte Probenmaterial erhalten bleibt, ist es möglich, bei spezifischem Interesse an diesen Komponenten weitere Analysen durchzuführen.

8. DANKSAGUNG

Für wichtige Hinweise im Zuge der Untersuchungen sind wir Kevin Butcher (Beirut) und Matthew Ponting (Liverpool) sehr dankbar. Spezieller Dank gebührt unserer ehemaligen Mitarbeiterin am Institut für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst, Akademie der bildenden Künste (Wien), Karin Schädler, die die aufwendige Arbeit der Probenpräparation mit großer Sorgfalt und Ausdauer durchgeführt hat. Für freundliche Auskünfte im Rahmen der Interpretation der Analysenergebnisse ist Fritz Mitthof (Wien) und Markus Peter (Basel) sehr zu danken.

⁸³ Walker 1977 (zit. Anm. 19), 4.

⁸⁴ Butcher – Ponting 2005 (zit. Anm. 29).

ZUSAMMENFASSUNG

Aufgrund bedeutender finanzgeschichtlicher Informationen in dem literarischen Quellenmaterial zieht die Regierungszeit Kaiser Traians (98–117 n. Chr.) seit jeher größtes Interesse der Wirtschaftshistoriker auf sich. Die bisher vorliegenden metallurgischen Analysendaten traianischer Silbermünzen waren für die Klärung der zentralen numismatischen und ökonomischen Fragestellungen jedoch einerseits wegen fehlerbehafteter Analysendurchführungen und andererseits wegen der zu engen chronologischen Streuung der analysierten Münzen ganz unzureichend. Deshalb konnte die von einigen Forschern postulierte Senkung des Silberfeingehalts der (in Rom geprägten) Denare unter Traian zeitlich nicht genau fixiert werden.

Zur Klärung dieses Problems wurden im Rahmen eines FWF-Projekts insgesamt 71 Silberprägungen Nervas und Traians im Münzhandel erworben. Sie wurden als Querschliffe präpariert, und die Münzkerne wurden mittels Mikro-Röntgenfluoreszenzanalyse (μ -RFA) untersucht. Durch diese Münzpräparation konnte eine

Beeinflussung der Analyseergebnisse durch Silberanreicherungen in den oberflächennahen Zonen der Münzen ausgeschlossen werden. Zusätzlich wurde die Mikrostruktur ausgewählter Stücke mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM) überprüft.

Die Analyseergebnisse ermöglichen es erstmals, den Zeitpunkt der Feingewichtssenkung präzise zu bestimmen. Mit den Prägungen des dritten Kaiserconsulates (100 n. Chr.) wurde eine Reduktion des Silberanteils von durchschnittlich ca. 87 % auf nur 79 % vorgenommen. Der Zeitpunkt der Maßnahme ist signifikant: Nach einem ausgedehnten Aufenthalt an der Nordgrenze des Imperiums hatte Traian nämlich erst knapp zuvor, im Herbst 99 n. Chr., zum ersten Mal als Herrscher die Reichshauptstadt Rom betreten. Dort verbrachte er dann das Jahr 100, in dem die zweifellos kostspieligen Vorbereitungen für seinen ersten Kriegszug gegen die Daker (101/102 n. Chr.) getroffen wurden: Die Verschlechterung der Denarlegierung ermöglichte es in dieser Situation, Silber zu sparen.

SUMMARY

Because of important financial-historical information in the literary sources, the reign of Emperor Trajan (A.D. 98–117) has always captured the interest of economic historians. Previous metallographic analyses of Trajanic silver coins, however, were totally inadequate in clarifying the central numismatic and economic questions, due on one hand to the error-ridden nature of the analyses, on the other because of the overly narrow chronological distribution of the coins analyzed. Thus, the reduction of the silver fineness of the denarii (minted in Rome) under Trajan, postulated by several scholars, could not be exactly fixed chronologically.

To clarify this problem, a total of 71 silver coins minted under Nerva and Trajan were acquired from the coin trade in the context of a FWF Project. These were prepared as cross-sections, and the cores of the coins were investigated using micro x-ray fluorescence analysis (micro-XRF). Through these samples, distortion of the

results through silver-richness at the coin surfaces could be ruled out. Additionally, the microstructures of selected pieces were inspected using scanning electron microscopy (SEM).

The results of the analyses allow, for the first time, the precise determination of the moment of the decrease in fineness. With the coinage of the third imperial consulate (A.D. 100), a reduction of the silver content was undertaken from on average ca. 87 % to only 79 %. The moment of this measure is significant: shortly before, in Fall A.D. 99, after an extended stay at the northern border of the empire, Trajan had entered the imperial capital for the first time as ruler. There he spent the year 100, in which the doubtless costly preparations for his first military expedition against the Daker (A.D. 101–102) were made: in this situation, the debasement of the denarius alloy made it possible to save silver.